

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN CORO TRASITO

Memoria de la
intervención
arqueológica de
2021

Ermengol Gassiot Ballbè
Ignacio Clemente Conte
Javier Rey Lanaspá

Índice

1. Introducción,	2
2. Breve relación de las actuaciones precedentes en Coro Trasito.,	4
3. Objetivos de la excavación de 2021,	11
3.1. Objetivos generales,	11
3.2. Objetivos específicos de la excavación,	11
4. Fechas y participantes en la excavación de 2021.,	12
5. La campaña de excavación de 2021.,	14
5.1. Desarrollo y metodología de la excavación en la Zona A.,	14
5.2. Resultados de la excavación de 2021 (Zona A del yacimiento),	22
5.2.1. La excavación de la fase/Conjunto 2.,	22
5.2.2. Excavación de la fase/Conjunto 3.,	23
5.2.3. Excavación de la fase/Conjunto 4.,	26
5.3. Los materiales arqueológicos.,	31
6. Conclusiones,	53

1. Introducción

Coro Trasito es una de las numerosas cavidades existentes en las formaciones calcáreas del área del Monte Perdido, en el pirineo central. Concretamente, se localiza en la cuenca del río Carcil – Yaga, en el extremo oriental del parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La cavidad se emplaza dentro del término de Tella, en el municipio de Tella-Sin, a escasa distancia de los límites del Parque Nacional y en las inmediaciones de la conocida y visitable Cueva de los Osos. Sus coordenadas UTM son X: 268453; Y: 4719747 (Datum ETRS89, 30N). Su boca se abre en un farallón calizo por encima del inicio del Barranco de Trasito y aproximadamente sobre la vertical del pequeño núcleo de Lamiana. Este farallón se encuentra al pie de la Sierra de las Sucas, cuyas alturas máximas oscilan entre los 2160 y 2320 m (figuras 1 y 2).

Figura 1. Situación de la cueva de Coro Trasito, marcada en rojo. Los puntos negros indican otras cavidades en la zona y las curvas de nivel marcan cada 100 m. Base cartográfica: MDT 5x5 del Instituto Geográfico Nacional (en adelante IGN).

En la actualidad la cueva de Coro Trasito es una cavidad de grandes dimensiones que se abre a una altura de 1548 s.n.m. orientada al suroeste (figura 3). Se corresponde con la parte externa de un sistema kárstico en el que hay una surgencia de agua que discurre por el Barranco de Coro Trasito hasta desaguar en río Yaga. Tiene dos partes bien diferenciadas, la zona de la boca donde hay un abrigo de grandes dimensiones, que es donde se encuentra el yacimiento arqueológico, y la galería que se prolonga más de un

kilómetro a la que se accede desde este abrigo Por esta galería discurre un río subterráneo que lleva agua casi permanentemente.

Figura 2. Emplazamiento de la Cueva de Coro Trasito en la ladera sur de la sierra de las Sucas (imagen tomada desde la collada de Lascal).

Figura 3. Vista de la entrada de la cavidad.

2. Breve relación de las actuaciones precedentes en Coro Trasito.

La primera referencia a la cueva de Coro Trasito, desde el punto de vista arqueológico, data de 1970 y fue realizada por el Grupo de Espeleología de Badalona (1986) (Canela, 2006) quienes encontraron algunos restos cerámicos en la galería interior y algunos fragmentos de molinos barquiformes de granito en la zona del abrigo exterior. Varios años más tarde, en 2011, Javier Rey realizó dos sondeos arqueológicos para poder valorar la importancia del yacimiento, el potencial estratigráfico, así como su cronología (Clemente et al. 2016). En 2013 el Grupo de Arqueología de la Alta Montaña (GAAM) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Institución Milà i Fontanals (IMF-CSIC), con la participación también de Javier Rey, amplió uno de los dos sondeos del 2011. Esta actividad permitió obtener una secuencia de 4 dataciones absolutas comprendidas entre 5300 y 4600 calANE. En 2014

Figura 4. Plano topográfico de la cavidad, con las estructuras contemporáneas vinculadas a su uso como redil e indicación del área del sondeo 2 realizado en 2011 y ampliado en 2013 (verde) y de la excavación en extensión abierta desde el año 2014 (rojo).

A partir del año 2014 se emprendió la excavación en extensión de un tramo del sector central de la cavidad que abarcaba un total de 49 m² (Figura 4). Así, en los años 2014 y 2015 se excavaron por completo los niveles pertenecientes al II milenio cal ANE, donde se documentaron diversas fosas de almacenamiento que cortaban los niveles neolíticos y contenían fauna en conexión anatómica, cerámica, instrumentos líticos y abundantes carbones y semillas (Gassiot et al. 2018). La datación de un fragmento de fauna de estos contextos facilitó un resultado comprendido entre 1300-1100 calANE.

Figura 5. Planta de la cuadrícula abierta, con el detalle de las zonas donde se llevaron a cabo excavaciones en las campañas de 2016 y 2017.

En 2016 y 2017 las excavaciones se concentraron en los depósitos superiores de “fumier” similares, en cuanto a composición sedimentaria y materiales arqueológicos, a las capas con cronología neolítica documentadas en el sondeo de los años 2011 y 2013. El estudio detallado de la estratigrafía y la superposición entre las diferentes capas llevó a abandonar la excavación de una parte de la cuadrícula para focalizar la atención en los depósitos más recientes de esta fase, asumiendo una elevada ratio de sedimentación. Así se definieron dos sectores, uno al este y otro al sur del área de excavación, el primero de unos 15 m² de extensión y el segundo de poco más de 3 m², que se ampliaron aproximadamente un 20% en 2017. En el primero de ellos se documentaron nuevamente numerosas estructuras verticales excavadas en el sedimento (Gassiot et al. 2018). Unas eran pequeños agujeros de poste y otras, de mayores dimensiones, consistían en pequeñas fosas de almacenamiento.

De forma complementaria a los trabajos en la cueva principal, en el año 2017 se inició la excavación de la pequeña covacha que situada al sur de la cavidad principal de Coro Trasito, donde en los primeros años del s. XXI un equipo de paleontólogos localizó, en un pequeño sondeo, diversos materiales arqueológicos entre los cuales se encontraban restos antropológicos. Esta actuación llevó a distinguir dos zonas en el propio yacimiento. Se designó como la Zona A la cavidad principal, donde se habían realizado los dos sondeos en 2011-2013 y, posteriormente, desde el año 2014 excavaciones en extensión. La zona B pasó a designar la covacha mencionada (figura 6).

Figura 6. Planta de Coro Trasito con indicación de las zonas de excavación abiertas a partir del año 2017.

Las excavaciones efectuadas en la campaña de 2017 en la Zona B se centraron en el sector central e interior de la cavidad. Permitieron identificar los límites del sondeo efectuado por el equipo de paleontólogos. Así mismo llevaron a identificar un nivel de ocupación asociado a cerámica del II Milenio calANE y, por debajo, otro con materiales que por tipología se vinculan al Neolítico antiguo: cerámica impresa, un brazalete de mármol, etc., así como numerosos restos faunísticos. De la excavación de las Zona B en 2017 destaca la exhumación de dos esqueletos articulados humanos pertenecientes a dos individuos neonatales. Su datación indica que la fecha de su muerte fue posiblemente la misma y se sitúa en la segunda mitad del II Milenio calANE, siendo contemporánea a la datación de la fase/conjunto 2 de la Zona A.

En 2018 prosiguió la excavación en las zonas A y B. En la Zona B se amplió la cuadrícula hacia el exterior de la cavidad, para cubrir el espacio llano adyacente a su boca. La excavación conllevó la exhumación de niveles de época contemporánea y moderna. Por debajo se documentó el desplome parcial de uno de los muros de cierre del espacio exterior de la pequeña cavidad. Este hecho permitió definir diversas hipótesis sobre la relación de los muros actualmente visibles con los niveles arqueológicos prehistóricos identificados en este sector del yacimiento. La excavación concluyó en este momento, dejando para más adelante la exhumación de los niveles neolíticos en la franja ampliada del área de excavación de la Zona B.

Figura 7. Vista de la excavación de la zona B en 2018 desde el Este. Nótese la inclinación del terreno por depósitos N-S y W-E.

En la Zona A la campaña de excavación de 2018 prosiguió la exhumación de los estratos de “*fumier*”. Con ello se amplió ligeramente el área de excavación del sector Este hacia el exterior de la cavidad. En algunos sectores del espacio excavado los estratos de “*fumier*” dejaron al descubierto un nivel con una densidad de materiales arqueológicos mucho mayor y en el que se definió un área con muchos residuos de combustión, tanto carbones como ceniza blanca, apoyando sobre un sedimento rubefactado. Este horizonte configuró la base del Conjunto 3 i apuntó un cambio en la dinámica sedimentaria. La ampliación del espacio excavado a su vez permitió localizar una nueva estructura negadita recortada en el sedimento, la fosa A-3B49, cuya boca se había perdido por los procesos erosivos que afectaron este sector de la cueva y que supusieron la desaparición de los niveles del Conjunto 3 y del Conjunto 2 en una parte considerable de la cuadrícula de excavación. En la fosa A-3B49 se localizó y se excavó una inhumación doble de perinatales (figura 8) que actualmente se encuentran en proceso de estudio. Su datación ha facilitado una cronología de la segunda mitad del II Milenio calANE, muy similar a la de otras fechas del Conjunto 2 en la misma Zona A.

Figura 8. Visión de los dos individuos de la fosa A-3B49.

La campaña de excavación de 2019 se focalizó nuevamente en la Zona A. Se amplió progresivamente la excavación hacia el sector central de la cuadrícula a medida que se procedió a documentar, delimitar y exhumar estratos vinculados a la Fase 4 de la ocupación de la cavidad. Estos contextos se caracterizaban por tener una cantidad de materiales arqueológicos muy superior a la habitual en los estratos del *fumier* de Fase 3, con una mayor frecuencia de restos de fauna, mayor diversidad de tipos de materiales

y una gran cantidad de pequeños carbones dispersos por el sedimento. Al resegir en extensión la Fase 4 pudo conectar los sectores Sur y Este de las excavaciones de los años precedentes. Este hecho permitió justificar que los estratos de *fumier* excavados por encima de esta Fase 4 en ambos sectores, recortados por discontinuidades erosivas, eran estratigráficamente equivalentes. En este proceso se documentaron un total de 7 áreas de combustión que se sumaban a la excavada en 2018 (figuras 9 y 10). Algunos de estos hogares se superponían entre si y se vinculaban a agujeros de poste que, a su vez, recortaban hogares precedentes. La presencia de las áreas de combustión introdujo un rasgo claramente diferencial en la Fase 4 con respecto la anterior, mostrando un cambio en la funcionalidad del espacio.

Figura 9. Fotografías georeferenciadas del proceso de excavación del hogar A-4A7.

Figura 10. Dataciones absolutas de las áreas de combustión de la Fase 4.

La situación de pandemia por el SARS-CoV-2 motivó que en 2020 no se pudiera retomar la excavación de la Fase 4, que había quedado inconclusa en 2019 en varios aspectos. Si embargo, se pudieron realizar 4 dataciones absolutas por AMS del mismo número de hogares. Para tal fin, se seleccionaron muestras de vida corta que procedieran de hogares situados en el antiguo Sector Sur y en la prolongación del Sector Este, con el fin de confirmar la coetaneidad de ambos. Los resultados, que se recogen en la figura 10 y la tabla 1, muestran que todos los hogares tienen cronologías muy similares comprendidas entre el 4700 y 4500 calANE, anteriores a la Fase 3 y a su vez ligeramente más modernos que los niveles más recientes de *fumier* neolíticos del Sondeo 2.

Código lab	Código muestra	Estrato	datación bp	+/-	cal 2 sigma	cal 1 sigma	Material
Beta-579383	CT/19A-687	A-4A20	5750	30	4690-4519 calANE	4668-4661, 4654-4639, 4618-4546 calANE	Corylus avellana
Beta-579384	CT/19A-110	A-4A6-MANCHA	5770	30	4703-4545 calANE	4685-4583 calANE	Corylus avellana
Beta-579385	CT/19A-129	A-4A7	5730	30	4684-4630, 4624-4495 calANE	4614-4521 calANE	Corylus avellana
Beta-579386	CT/19A-1263	A-4A21	5790	30	4712-4552 calANE	4696-4605 calANE	Corylus avellana

Tabla 1. Dataciones AMS de áreas de combustión documentadas en 2019.

3. Objetivos de la excavación de 2021

3.1. Objetivos generales

La campaña de excavaciones de 2021 se planificó con la finalidad de retomar la excavación de la Fase 4 en la Zona A y conectar el área en que ésta se había reseguído en 2019 y el perfil Este de la cuadrícula de excavación. En 2019 esta franja más interior de la cuadrícula se había frenado la exhumación de sedimento para poder utilizar el espacio como zona donde se situaron los y las arqueólogas que emprendieron la excavación desde el Este. Este hecho rompía la continuidad de los estratos exhumados en 2019 de la Fase 4 (y, en algunos casos, también de la base de la Fase 3) con el corte oriental de la excavación. En este sentido, la excavación perseguía desarrollar la exhumación en extensión de los depósitos superiores de la Fase 4 en la parte más oriental de la cuadrícula y así completar la totalidad del área conservada como mínimo de la parte más reciente de la fase, contemporánea a los contextos documentados en 2019.

De forma complementaria, se programó el ensayo de implementación de nuevas técnicas de documentación de contextos y materiales durante el proceso de excavación.

3.2. Objetivos específicos de la excavación

A nivel más específico, los objetivos de la campaña de 2021 eran:

- a) Proseguir y, en la medida de lo posible, completar la excavación de depósitos de *fumier* de la Fase 3 en la parte Sur de la franja oriental de la cuadrícula de excavación. En este sector en 2018 la excavación se había detenido en la base de la UE A-3A30-base y continuaba apareciendo un sedimento de tierra muy fina, sin carbones, con características análogas a las de las capas superiores. Dentro de este apartado se contemplaba también:
 - i. Definir la relación de estos depósitos de *fumier* con el área de piso de ocupación del sector central de la franja Este de la cuadrícula, ya asignada a la Fase 4.
 - ii. Definir la relación de estos depósitos de *fumier* con los niveles de la Fase 4 en el antiguo Sector Sur.
- b) Extender la excavación del piso de ocupación de la Fase 4 hacia el Este, hasta llegar al límite de la cuadrícula. Se trataba de llevar a cabo su excavación en la franja oriental que en 2019 había sido reservada como área de paso y pisoteo durante la excavación de los niveles de la Fase 4 en un sector más central de la cuadrícula. Esta actividad conlleva retomar algunos testigos donde esta fase había empezado a ser identificada en 2018, especialmente en el tramo central de la franja. Dentro de este apartado, se contemplaba:

- i. La confirmación de la existencia de contextos pertenecientes a la Fase 4 y su delimitación.
 - ii. Su excavación en extensión una vez confirmada la equivalencia estratigráfica de las diferentes áreas de actividad o depósitos que lo configuran en el plano horizontal (en realidad, se preveía que mantendrían una ligera inclinación descendiente hacia el Este).
 - iii. La delimitación e individualización de contextos y áreas de actividad constituyentes del piso de ocupación con la finalidad de maximizar la comprensión de las actividades que dieron lugar a su existencia.
 - iv. Llegado el caso, la identificación de una posible diacronía en el piso de ocupación, que conllevara una secuenciación de actividades y variaciones en el uso del espacio, tal y como ocurrió en la campaña de 2020.
- c) Retomar la excavación de la esquina Nordeste de la cuadrícula que, en las campañas anteriores había quedado aislada del resto en gran medida por la presencia de diversas estructuras negativas de la Fase 2 introducían discontinuidades estratigráficas con el resto.
 - d) Junto a la excavación de los contextos descritos anteriormente, se buscaba avanzar en la comprensión de los complejos procesos de sedimentación microestratigráfica de la cueva. Esta comprensión ha de mejorar el conocimiento de las dinámicas de ocupación del espacio a corto plazo, una representación viable dada la rápida ratio de acumulación sedimentaria
 - e) Evaluar nuevas técnicas de documentación en extensión de las áreas de actividad y los niveles de suelo de la Fase 4.

4. Fechas y participantes en la excavación de 2021.

La campaña de excavación de 2021 ha tenido una duración de tres semanas. Inició el lunes 7 de junio y finalizó el sábado 27 de junio, cumpliendo con el calendario previsto en su planificación. Con posterioridad al trabajo de campo y a lo largo de toda semana siguiente una parte del equipo de investigación implicado en la excavación permaneció en Lafortunada efectuando trabajos básicos de laboratorio y de flotación de sedimento arqueológico.

Como en los años anteriores, el trabajo de campo se realizó con la participación de investigadores de la Institución Milà i Fontanals del CSIC en Barcelona, del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma, del Gobierno de Aragón. También han participado estudiantes del grado de arqueología de la UAB y 3 voluntarios del programa “Excava con el Geoparque de Sobrarbe”. En ambos casos la participación habitual en la excavación ha sido de una semana.

A lo largo de todo el período de trabajo de campo se garantizó la presencia mínima de 10 personas en la excavación, mientras otras llevaron a cabo trabajos de laboratorio, flotación, recogida de muestras, etc. El listado de participantes es el siguiente:

Nombre y apellidos	Institución	Función
Javier Rey Lanaspá	Dirección General de Cultura y Patrimonio, Gobierno de Aragón	Director de excavación
Ignacio Clemente Conte	Institución Milà i Fontanals – CSIC	Director de excavación
Ermengol Gassiot Ballbè	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Director de excavación
Guillem Salvador Baiges	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Arqueólogo
Laura Obea Gómez	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Arqueóloga
Tona Majó Ortín	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Arqueóloga y antropóloga física
Albert Gaitan Roca	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Arqueólogo
Amber Denton	Institución Milà i Fontanals – CSIC	Estudiante de arqueología (máster)
Silvia Arjona Fernández	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Paula Correas del Pino	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Antoni Tro Vives	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Maria Font Puigsech	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Paula Jardí Talavera	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Jon Abril Orzaiz	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Ignasi Abad Platas	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Daniel Mariño Miranda	Comarca de Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe	Estudiante de arqueología (grado)
Martí Gracia Bernat	Comarca de Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe	Estudiante de arqueología (grado)
Àstrid Ortega Forn	Comarca de Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe	Estudiante de arqueología (grado)
Mar García Royo	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Irene Martínez Martos	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Ferran Carreras García	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
María José Bañón Cano	Comarca de Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe	Voluntaria. Programa Excava con el Geoparque
Eva María Guerrero Campo	Comarca de Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe	Voluntaria. Programa Excava con el Geoparque

Julio Gómez Cabeza	Comarca de Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe	Voluntaria. Programa Excava con el Geoparque
--------------------	--	--

5. La campaña de excavación de 2021.

5.1. Desarrollo y metodología de la excavación en la Zona A.

Como en la campaña de excavación precedente, en 2021 los trabajos de excavación en Coro Trasito se han llevado a cabo exclusivamente en la Zona A y, concretamente, en la franja oriental de la cuadrícula. De hecho, se ha procedido a extender hacia el Este, hasta llegar al perfil, el área de la excavación del año 2019. Para ello se han reseguído las indicaciones de los estratos en proceso de exhumación que se dejaron in situ, debajo del geotéxtil que cubrió el área de la excavación de 2019 al finalizar la campaña.

Figura 11. Área de excavación de la campaña de 2021 (color lila) .

La excavación se ha extendido sobre un área de poco más de 11,2 m² a lo largo de una franja de unos 6,2 m. de largo y entre 1,9 y 1,2 m. de ancho (figura 11). Con el fin de

controlar la delimitación y extracción de los distintos estratos, y dado el número y la formación de las personas presentes, se optó por no llevar inicialmente el área de excavación hasta la esquina sudeste. Esta decisión respondía también a la voluntad de exhumar con detenimiento unos estratos de tipo “*fumier*” que se mantenían todavía en este sector. Finalmente, el desarrollo de la actuación (ver infra) motivó que se acabara dejando la esquina mencionada sin excavar. En su extremo Norte el área de excavación enlazó con los cortes de las fosas de la Fase 2 en ese sector.

Figura 12. Imagen de la excavación en los primeros días de la campaña de 2021.

Se ha continuado sin excavar la franja más occidental de la cuadrícula del año 2014, que corresponde aproximadamente a un 30% de su superficie. Este hecho ha venido motivado porque en este sector la pérdida por erosión de los depósitos neolíticos fue más intensa. Como se ha detallado en numerosos informes, este proceso ha sido previo a la formación de los estratos superficiales de cascajo y de fiemo y ya quedó expuesto durante la excavación de 2014. La excavación de 2019 confirmó que los niveles que definen la actual superficie del sector occidental de la excavación buzan por debajo de los que todavía se conservan en las franjas central y oriental, donde se han concentrado los trabajos de las campañas de 2019 y 2021. Los trabajos de 2021 han confirmado esta inclinación general de los estratos hacia el Este, ya que las cotas absolutas de los niveles se situaban por debajo de los de 2019 en el área más central, a pesar que suponían su continuación.

Figura 13. Imagen de los trabajos de excavación de 2021.

La exhumación del sedimento se ha efectuado siguiendo una estrategia estratigráfica. La identificación de los diferentes estratos se ha seguido efectuando a partir de las diferencias en el sedimento (criterios de composición, color, compactación y laminación). Como ya se ha apuntado en informes precedentes, esta tarea a menudo es bastante compleja, debida a dos factores. Uno es la elevada heterogeneidad cromática del sedimento, una característica propia de los “*fumiers*” arqueológicos que se manifiesta en el espacio: en algunos puntos el sedimento puede haber experimentado unas alteraciones tafonómicas en su superficie que en otros lugares de la misma capa han tenido una incidencia mucho menor o nula. Esta heterogeneidad también se expresa en diferencias tanto de color como en ocasiones de textura entre la superficie del depósito, que puede haber experimentado intensos procesos de meteorización, y su interior.

Otro es la microestratigrafía de algunos de los estratos que conforman esta secuencia de niveles de “*fumier*”. Ésta es producto de las propias características de sus procesos de formación que, en ocasiones, pueden reflejar una secuencia de reiteraciones en el uso del espacio separadas por escasos períodos de tiempo y con una ratio elevada de sedimentación. En ocasiones, discernir esta microestratigrafía es una tarea muy costosa a nivel técnico y especialmente en términos de tiempo que poco aporta a la comprensión general de las ocupaciones y su secuencia. En general, durante la excavación se ha prescindido de este nivel de detalle para focalizar la atención en la individualización de estructuras sedimentarias de mayor entidad, siguiendo los procedimientos ya expuestos en los informes de las campañas de 2018 y 2019.

A lo largo de la campaña de 2021 se han distinguido entre dos clases principales de sedimento. La primera han sido los estratos “*fumier*” característicos de la Fase 3 y presentes a lo largo de gran parte de la secuencia del sondeo de 2011-2013. La segunda son los estratos asociados a un piso de ocupación propiamente dicho y que conforman las UEs de la Fase 4. Su matriz presenta un aspecto más rugoso, con una matriz fina pero con una mayor variedad granulométrica. Tienden a contener una gran cantidad de pequeños carbones y, en ocasiones, grandes concentraciones de ceniza y restos de calcárea rubefactada. Por norma general, la cantidad de materiales arqueológicos que este tipo de contextos contiene tiende a ser muy superior a la habitual en los estratos de *fumier*. En 2018 y 2019 en este tipo de estratos se identificaron una gran cantidad de áreas de combustión. En la campaña de 2021 esta cifra ha sido notablemente inferior. Posiblemente este hecho responda a que se excavó una zona mucho más cercana al límite interior de la cavidad, donde el techo pierde altura.

Figura 14. Delimitación del perímetro de una mancha de sedimento gris y blanco, con cenizas y material quemado, antes de su excavación.

Como en todas las campañas precedentes, la excavación estratigráfica y en extensión ha permitido individualizar diversas estructuras negativas, principalmente pequeños agujeros de poste y alguna cubeta para albergar un hogar. Siguiendo la lógica de los años anteriores, la presencia de estas estructuras se ha reflejado en la nomenclatura utilizada para designar los estratos, de tal forma que al dígito indicativo de fase/conjunto le ha seguido la letra B, que indica que la UE consiste en una estructura arqueológica, y

posteriormente del número de estructura para la fase en cuestión¹. Bajo una misma denominación se ha integrado el recorte o negativo de la estructura (la UE negativa sensu Harris) y su relleno o rellenos. Cuando ha sido necesario se han aislado los rellenos añadiendo una letra en minúscula detrás del dígito de número de unidad estratigráfica. En todos los casos el sedimento de las estructuras negativas se ha individualizado en función de sus características y matriz.

Tanto las estructuras arqueológicas como el resto de las unidades estratigráficas se han delimitado en planta resiguiendo sus límites con el fin de poder (figura 14), acto seguido, definir su perímetro mediante una estación total. También se han tomado observaciones de su superficie inicial o el techo de la capa, con el fin de poder reproducir posteriormente su superficie. En las estructuras negativas, siempre que ha sido posible, se ha registrado también su base con al menos una medida. En las capas o niveles de sedimento su base se ha definido mediante el techo de la capa inferior. Estas acciones se han realizado mediante una estación total Trimble C5, que se ha utilizado también para la tridimensión de los materiales arqueológicos. El registro de las estructuras arqueológicas se ha completado mediante fotografías georeferenciadas y dibujos, como en los años precedentes.

En esta ocasión, además, se ha iniciado el registro mediante fotogrametría tanto de algunas de las estructuras como de perfiles y superficies de los niveles. Este procedimiento permite recrear la volumetría y la textura de una superficie o un objeto y en los últimos años se ha aplicado de forma creciente en arqueología y en el registro de bienes patrimoniales. La figura 15 ilustra visualmente el proceso. En primer lugar, se realiza una serie de fotografías de la superficie que se quiere representar, buscando solapamientos de imágenes y diferentes ángulos de perspectiva. Esta batería de imágenes ha de permitir, mediante el software oportuno (en nuestro caso Agisoft Metashape profesional), obtener orientar y ordenar las imágenes y obtener una nube de puntos densa (figura 15a) que reproduce el relieve del elemento representado. Mediante la interpolación de los puntos se recrea una malla (15b) que define la base para recrear el relieve de las superficies (15c). Sobre este relieve se proyecta la textura de la superficie, derivada de las fotografías, con el fin de obtener la representación de su aspecto. Finalmente, mediante la asignación de coordenadas a una serie de marcadores (15d) se completa el escalado y la ortoreferenciación de la representación 3D

Esta última actividad permite producir tanto ortofotomapas como modelos digitales de elevaciones (MDE) (figura 16), que se integran en el Sistema de Información Geográfica de Coro Tránsito. Con el fin de evaluar el margen de error, se han comparado los valores de los píxeles de un MDE producido de esta forma con una serie de observaciones realizadas con la estación total. En todos los casos el error ha sido inferior a 5 mm., hecho que valida esta metodología como una potente herramienta para recrear las superficies de las zonas en proceso de excavación. En consecuencia, se prevé adoptar este procedimiento en las sucesivas campañas de excavación en Coro Tránsito.

¹ En la excavación de Coro Tránsito la denominación de las Unidades Estratigráficas sigue la siguiente lógica: Identificador de Zona (una letra mayúscula) – Identificador de Fase/conjunto (un dígito)+ A o B mayúscula (A: no es estructura; B: es estructura) + Identificador de UE (un número, reiniciando la numeración en cada fase).

Figura 15. Resumen gráfico el procedimiento de documentación fotogramétrica.

Como parte de la estrategia de excavación en extensión, se ha individualizado la posición de una gran cantidad de material arqueológico. Al haber prescindido de cuadros de excavación, para mejorar la perspectiva continua de toda el área, la posición espacial del material arqueológico se ha efectuado en gran medida individualizándolo y geoposicionándolo mediante estación total (figura 17). Por otra parte, la delimitación de numerosas unidades estratigráficas, atendiendo a pequeños cambios en el sedimento, que a menudo son equivalentes y se vinculan a la misma superficie de ocupación ha permitido también garantizar la posición espacial de aquellos materiales no coordinados, principalmente debido a sus dimensiones. Se ha proseguido con la

innovación de la campaña de 2019 de georeferenciar las muestras de sedimento recogidas para flotación y otras finalidades.

Figura 16. Ejemplo de integración de la fotogrametría al SIG de Coro Trasito. A la izquierda, el MDE del final de la excavación. A la derecha, el ortofotomapa del final de la excavación.

Figura 17. Toma de datos mediante la estación total.

Durante el trabajo de campo se ha organizado un laboratorio en Lafortunada con la finalidad de realizar el lavado del material arqueológico, una primera clasificación e

inventario, incluyendo el siglado y la flotación de todo el sedimento recogido durante la excavación. Esta actividad ha permitido agilizar considerablemente las tareas de procesamiento post-trabajo de campo. Así mismo ha permitido analizar sobre la marcha materiales poco habituales, como cantos de caliza que presentaban algunas trazas que sugerían que podían haber sido objeto de trabajo humano. El avance de la flotación en paralelo a la excavación ha permitido detectar la presencia de restos de cereal en algunas UEs. En ambos casos, estas acciones han facilitado la toma de decisiones en el campo, especialmente con relación al muestreo y a la recuperación de determinados materiales arqueológicos.

Figura 18. Diferentes fases del proceso de flotación de una muestra de sedimento. Al final del proceso se observa la presencia de algunos restos carpológicos, posiblemente de cereal, que incrementan la información sobre las UEs en proceso de excavación.

Figura 19. Muestreo de cantos de caliza con la finalidad de identificar posibles instrumentos de trabajo.

5.2. Resultados de la excavación de 2021 (Zona A del yacimiento).

5.2.1. La excavación de la fase/Conjunto 2.

La Fase 2 agrupa las diferentes UEs asociadas a la ocupación de la edad del Bronce tardía en la Zona A de Coro Tránsito. Con la salvedad de la fosa de inhumación de dos individuos perinatales exhumada en 2018, los últimos contextos de esta fase de ocupación terminaron de excavar en 2016. No obstante, en la campaña de 2021 se ha completado la documentación de una de las estructuras negativas documentadas en su momento de la Fase 2. Se trata del agujero de poste A-2B50 que se localiza en el perfil Este de la cuadrícula de excavación, cerca de su límite Norte (figura 20). Al comprobar el registro de las excavaciones de 2014 y 2015 se ha confirmado que faltaba la documentación gráfica de la estructura, de la que tampoco había una representación planimétrica.

Se ha resuelto este problema. La estructura se conforma por un agujero de poste de planta circular, con un diámetro de unos 20 cm, cortada más o menos por la mitad por el perfil de la excavación. Debido al peligro de desprendimiento, se completa la retirada del sedimento de su relleno. Se trata de una tierra fina de color marrón que al removerla confirma la presencia, en su interior, de clastos dispuestos verticalmente, hecho que confirma que en su momento el agujero fue amortizado y rellenado intencionalmente. Tapaba este agujero un clasto de planta rectangular que también se retira para evitar un desprendimiento del perfil.

Figura 20. Localización de la estructura A-2B50 en la esquina nordeste de la excavación.

Figura 21. Estructura A-2B50. Imagen cenital a la izquierda y de su perfil a la derecha.

5.2.2. Excavación de la fase/Conjunto 3.

La limpieza del sector sur del área de la excavación de 2021 ha confirmado que en esta parte de la cuadrícula tenía todavía continuidad un sedimento análogo a los de los estratos de “*fumier*” de la Fase 3. De hecho, así se hizo constar en 2019 cuando se consideró que todavía no se había completado la exhumación de la UE A-3A30. La

excavación de este estrato había iniciado en 2018 a lo largo de la parte Sur de la franja oriental de la cuadrícula y continuó en su tramo más meridional en 2019. Al finalizar la campaña, en todo este sector todavía se evidenciaba la presencia de sedimento de tipo “*fumier*” que guardaba una continuidad estratigráfica con las UEs de la Fase 3. En la campaña de 2021 se prosiguió la excavación de estos depósitos. Con el fin de llevar un mejor control de esta operación, se inició la excavación en el sector que en 2019 se dejó sin excavar para afrontar la exhumación de A-3A30 en la esquina de la cuadrícula. Así, se retomó el límite norte de la extracción de esta UE en 2019 y se extendió su excavación hacia el norte cubriendo toda la base de la UE A-3A48 hasta alcanzar los límites de la UE A-4A1. Este último estrato se definió en 2018 como un sedimento distinto a las capas de *fumier* que lo cubrían y sirvió para definir el cambio en la ocupación de la cavidad que indica la Fase 4. Los depósitos de *fumier* excavados en 2021 en esta área han sido designados por la UE A-3A70.

Figura 22. Contextos excavados de la Fase 3 en la parte Sudeste de la cuadrícula. Concretamente, consisten en la UE A-3A70 y los agujeros de poste A-3B70 a A-3B72.

La excavación de la UE-3A70 se ha prolongado durante las 3 semanas de campaña. En su límite Norte su exhumación ha dejado al descubierto un sedimento diferente, análogo al de los estratos que conforman la Fase 4 que han ido apareciendo a su base. No obstante, a penas unos 10-15 cm. más al Sur estos depósitos asimilables a la Fase 4 no han tenido continuidad. En cambio, ha aflorado un recorte más o menos rectilíneo y perpendicular al perfil de la excavación. El sedimento tipo “*fumier*” de la UE A-3A70

rellena este recorte, que es bastante evidente en el perfil. Por su límite Oeste la base de A-3A70 también se hunde y, aunque sigue la inclinación general de los estratos hacia en Este, parece incrementar su gradiente. Todo esto se traduce en la existencia de un depósito de “*fumier*” considerablemente espeso. Aunque en algunos tramos se llegan a exhumar hasta 15 cm. de sedimento, al finalizar la campaña todavía no se intuye su base en la parte más pegada al perfil. Por su franja occidental por debajo de A-3A70 empieza a aparecer un nivel con una mayor cantidad de cantos angulosos de tamaño pequeño a medio y, en su parte más al sur, una capa de tierra grisácea. En todo caso, no se asemejan a los sedimentos predominantes en la Fase 4.

Durante la exhumación del estrato se documentan 3 pequeños agujeros de poste, las estructuras A-3B70, A-3B71 y A-3B72. Sus diámetros son de 9 cm., 4 cm y 6 cm. respectivamente. Los dos primeros presentan una inclinación vertical, mientras que la del tercero es de 45° al Oeste. En todos los casos los rellenos son homogéneos de tierra fina de color marrón y no presentan piedras que puedan haber servido de cuñas. Más bien, parece que se realizaron directamente por la presión del poste. Este aspecto queda patente en la base de A-3B72 que, a unos 14 cm. de profundidad respecto su boca, presenta una forma cónica invertida.

Durante la excavación del remanente de *fumier* en este sector de la cuadrícula se decide mantener la UE 3A70 con el fin de agilizar el proceso y simplificar el registro. En la franja septentrional de la UE se aprecian dos situaciones distintas al excavarla. En su tramo superior se documentan diversas pequeñas lenguas de sedimento, de forma análoga a lo habitual en la Fase 3. Podrían corresponder a remanentes de la UE A-3A48 del año 2019. Sin embargo, por debajo de éstas y en todo el resto de su extensión, la UE se define como un depósito bastante homogéneo de un sedimento sin estratificación interna. Los mencionados agujeros de poste se emplazan en la base de la primera situación. En cambio, en el segundo tipo de sedimento, que abarca la mayor parte de la exhumación de la capa, no aparecen agujeros de poste ni toro tipo de estructuras. Por contra, el volumen de material arqueológico es considerable y muy superior a lo habitual en la mayoría de los estratos de la Fase 3.

La interpretación de la UE A-3A70, que no ha acabado de excavarse en su totalidad (continúa hacia el Sur y, a parte, quedan remanentes de la misma hacia el perfil), es todavía una incógnita. Por las características de su matriz, parece un depósito de “*fumier*” pero por otra parte carece, excepto en su tramo inicial su lado Norte, de la microestratigrafía habitual en este tipo de depósitos. Más bien parece como si se trate de material vertido en un único evento sobre una superficie hundida. El hundimiento de la base sobre la que apoya la UE A-3A70 se aprecia claramente tanto en su excavación como en el perfil, donde se proyecta el recorte mencionado. En definitiva, parece como si en algún momento inmediatamente posterior al final de la Fase 4 se hubiera producido algún tipo de remoción de una parte del piso de ocupación y se hubiera rellenado posteriormente con material parecido al del *fumier*.

En la próxima campaña de excavación deberá completarse la exhumación del estrato.

Figura 23. UE A-3A70, a la derecha de la imagen, al inicio de su excavación. Aparece recubierta de la capa negra habitual en los estratos de *fumier*. A la izquierda, bajo el jalón, la UE A-4A31, asociada a un piso de ocupación de la Fase 4.

5.2.3. Excavación de la fase/Conjunto 4.

El objetivo principal de la campaña de 2021 ha sido proseguir la delimitación y excavación de la Fase 4 en la franja más oriental de la cuadrícula. Esta actividad se ha llevado a cabo a lo largo de toda la superficie de la excavación excepto los 3,3 m² que cubre la extensión de A-3A70. Siguiendo la tónica de los años precedentes, la excavación de los estratos asociados a la Fase 4 ha permitido documentar contextos asociados a la ocupación de la cueva como un espacio de hábitat / trabajo humano. Este hecho ha motivado que los trabajos de delimitación de los diferentes estratos y áreas de actividad se realizaran con sumo detenimiento lo que ha conllevado la definición de numerosas UEs atendiendo a pequeños cambios en la conformación del sedimento, de los materiales presentes o de su densidad. En términos generales a lo largo de la campaña de 2022 se ha confirmado la existencia de diversas ocupaciones en esta fase. Se ha completado la excavación de la más reciente y se ha abordado la de la ocupación asociada a la UE A-4A23 de 2019. Los contextos documentados han sido básicamente de tres tipos: suelos de ocupación genéricos, hogares y agujeros de poste. Adicionalmente se han documentado algunas madrigueras. La tabla 2 resume de forma sintética las distintas UEs identificadas una vez eliminadas aquellas que resultaron ser consecuencia de bioturbaciones.

UE	Tipo	Explicación
A-4A31	Suelo ocupación	Sedimento gris con carbones en el este de la excavación (al sur escorrentía de la escorrentía de piedras y arcilla -UE A-4A33-). Asociada a A-4A32
A-4A32	Suelo ocupación	Sedimento gris con carbones en el nordeste de la excavación (al norte de la escorrentía de piedras y arcilla -UE A-4A33-). Asociada a A-4A31. Parece corresponder al nivel de uso/abandono del hogar A-4A37
A-4A33	Suelo ocupación	Nivel de clastos angulosos entre A-4A31 y A-4A32, aparentemente de origen geológico. Posiblemente continúa bajo A-4A31 y 4A32
A-4A35	Suelo ocupación	Limpieza encima el perfil oeste del sondeo. Corresponde a A-4A18 definida en 2019
A-4A36	Suelo ocupación	Sedimento rojizo debajo de A-4A32
A-4A37	Hogar	Hogar bajo A-4A32 en el perfil este (parte norte). Asociada a A-4A36
A-4A38	Fumier	Mancha de sedimento tipo fumier recortada por la fosa A-2B21 y bajo A-4A36
A-4A39	Suelo ocupación	Sedimento marrón con carbones encima del límite norte de A-4A31
A-4A40	Suelo ocupación	Sedimento gris con muchos carbones que cubre el hogar. Posiblemente asociado a A-4A39
A-4A41	Suelo ocupación	Capa gris con carbones al sur de A-4A37. Equivale a A-4A31/A-4A32
A-4A43	Hogar	Mancha blanca y gris clara en la base de A-4A31
A-4A44	Suelo ocupación	Sedimento manchado verdoso bajo A-4A31
A-4A45	Suelo ocupación	Sedimento marrón bajo una capa negra fina bajo A-4A32 / A-4A36
A-4B27	Agujero poste	Agujero de poste en A-4A31
A-4B30	Fosa	Cubeta de planta circular de color gris claro
A-4B33	Agujero poste	Agujero de poste que recorta A-4A37
A-4B35	Hogar	Hogar bajo A-4A40 en la esquina nordeste. Recortado por los silos A-2B1 y otros de la Fase 2.

Tabla 2. Relación y tipología de las unidades estratigráficas (UEs) excavadas de la Fase 4 en 2021.

Nuevamente la excavación ha permitido la documentación de diversas áreas de combustión y algunos agujeros de poste (figura 24). Su densidad, no obstante, ha disminuido en comparación con la franja más central de la cuadrícula, donde entre 2018 y 2019 se identificaron 8 hogares y numerosos agujeros de poste asociados. De las 4 áreas de combustión excavadas en 2021, se emplazan directamente (A-4A37 y A-4A43) sobre el piso y las otras dos en sendas cubetas (A-4B30 y A-4B35). Por otra parte, las localizadas en la parte Norte del área de excavación son de mayores dimensiones que las emplazadas más al sur. La A-4A37 tiene una forma irregular, en gran parte por el hecho de ser una gran mancha de cenizas blancas con restos de calcárea rubefactada

asentada directamente sobre un piso no preparado, y en parte tiene continuidad por debajo el perfil. Con todo, tiene un diámetro de unos 70 cm. Su excavación dejó al descubierto un agujero de poste (A-4B33) excavado en el hogar y en parte cubierto por la ceniza, en una situación similar a la documentada en A-4ª11 en 2019.

Figura 24. Hogares (en rojo) y agujeros de poste (marrón) excavados en la Fase 4 en 2021. En amarillo, el resto de los hogares de la fase.

Figura 25. Hogar A-4A37 a medio excavar y el agujero de poste A-4B33.

La UE A-4B35 constituye el que posiblemente fue uno de los mayores hogares de la parte excavada de la Fase 4 desde 2018. Aparentemente rellenaba una cubeta poco profunda de base cóncava, forma circular y de unos 95 cm. de diámetro. Su conservación, no obstante, estaba totalmente condicionada por las alteraciones que ocasionaron en ella una serie de estructuras negativas de la Fase 2, concretamente los silos 2B16, 2B21, 2B22, 2B25 y 2B26 que la recortaron y supusieron la pérdida de, aparentemente, cerca del 70% de la cubeta originaria. Al inicio de la excavación esta estructura conservaba únicamente unos 170º de una corona circular. Su tramo central se había perdido y prácticamente su mitad norte también. Su excavación ha evidenciado una estratigrafía formada por una capa de material quemado, entre éste una gran cantidad de cenizas y carbones, que apoyaba encima de un nivel de barro endurecido por el fuego. En un inicio presentaba un color blanco para dar lugar, posteriormente, a una capa negra de material menos combustionado. Su excavación facilitó, principalmente en el primer nivel, un volumen considerable de cáscaras de avellana quemadas, una parte del cual se recuperó in situ. Adicionalmente, la flotación permitió recuperar, también, algunas semillas de cereal.

Figura 26. Estructura A-4B35 al inicio de su excavación.

Los hogares del sector meridional del área de la excavación de 2021 son de dimensiones mucho más reducidas. Ambos son manchas más o menos circulares de entre 20 y 25 cm. de diámetro de sedimento gris con material muy combustionado y con carbones por debajo. En el caso de A-4B30 se aprecia una pequeña cubeta de forma cóncava.

Figura 27. Estructura A-4B30 en sus diferentes fases de excavación: inicial, arriba a la izquierda; final, abajo.

La excavación de los niveles de ocupación alrededor de las áreas de combustión siguió las pautas del año 2019. En general se trata de unos estratos con una matriz heterogénea, de colores variables en parte con relación a su cercanía a hogares y al tipo de material de limpieza de éstos que reciben. Destaca la elevada presencia de pequeños carbones, por norma muy rodados, i un considerable volumen de material arqueológico. De su excavación destacan dos aspectos. El primero es la superposición estratigráfica documentada que permite, por ahora, asignar dos ocupaciones distintas a la Fase 4. A la más reciente se asignan las UEs A-4A31, A-4A32, A-4A33 y A-4A40 mientras que las UEs A-4A41, A-4A42, A-4A43 y posiblemente A-4B35 corresponderían a la más antigua. El otro es el recorte detectado en este nivel en la relación entre la UE A-4A31 i A-3A70 mencionado anteriormente.

Finalmente, la excavación ha permitido ampliar la representación de la estratigrafía neolítica de la Zona A del yacimiento. Los levantamientos fotogramétricos han facilitado una imagen más detallada de la misma que actualmente se encuentra en proceso de depuración.

Figura 28. Perfil Este de la cuadrícula de excavación al concluir la campaña de 2021.

5.3. Los materiales arqueológicos.

El proceso de recogida de materiales arqueológicos ha seguido los procedimientos empleados en los años precedentes. Así, una parte relevante de los materiales se ha coordinado. En ocasiones se trataban de fragmentos bastante reducidos de cerámica o de fauna y el interés en su registro tridimensional radicaba principalmente en el poder definir áreas de actividad a partir de asociaciones espaciales de materiales arqueológicos. Aunque este procedimiento en ocasiones ha ralentizado el trabajo en el campo y a su vez exige un esfuerzo adicional en el procesamiento postexcavación de materiales y registros, aporta un valor añadido a facilitar el análisis de los patrones microespaciales y evaluar algunas hipótesis generadas en el campo sobre la estratigrafía y su caracterización.

Tanto la Fase 3 como la Fase 4 han proporcionado un volumen considerable de materiales arqueológicos. Cerca del 75% de los objetos coordinados procede de la segunda mientras que la primera concentra el 25% restante. Sin embargo, si nos atenemos al volumen de sedimento exhumado en cada caso, las densidades de las distintas fases no son muy dispares. Este aspecto contrasta con los patrones de la Fase 3 en los años precedentes a 2019, donde por norma el material arqueológico era más escaso. Cuando se complete la excavación de la UE A-3A70 y se puedan dilucidar las cuestiones planteadas con relación a este estrato posiblemente se obtenga una explicación de este fenómeno.

Figura 29. Etiquetado de material arqueológico para su registro tridimensional en la excavación.

Figura 30. Material arqueológico coordinado en cada fase (izquierda) y por tipos. Leyenda: CBO: carbón, CMA: cerámica a mano, FMA: fauna, I_Os: industria ósea, LA: lítico no tallado, LTA: lítico tallado, SEM: semillas, MAL: malacofauna (bivalvos), COP: coprolitos, OCR: ocre.

Figura 31. Distribución del arqueológico coordinado. Leyenda: CMA: cerámica a mano, FMA: fauna, I_Os: industria ósea, LTA: lítico tallado.

Se adjunta seguidamente el listado del material arqueológico coordinado:

CODE	X	Y	Z	UE	TIPO	EXPLICACIÓN
21A-001	102,77	105,45	1598,32	A-3A50	CMA	
21A-001	102,77	105,43	1598,32	A-3A50	CMA	
21A-002	102,67	105,47	1598,32	A-3A50	CMA	
21A-003	102,30	105,34	1598,35	A-3A50	CMA	
21A-004	102,60	105,19	1598,34	A-3A50	CMA	
21A-005	102,31	105,77	1598,38	A-3A50	CMA	
21A-006	101,87	105,64	1598,39	A-3A50	CMA	2 fragmentos
21A-007	101,54	105,40	1598,35	A-3A50	FMA	
21A-008	104,54	105,93	1598,28	A-3A50	FMA	
21A-009	104,34	106,15	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-010	103,71	106,19	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-012	104,33	105,87	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-013	104,14	105,73	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-014	104,13	105,72	1598,28	A-4A31	L-A	
21A-015	104,11	105,86	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-016	104,03	105,93	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-017	103,88	105,80	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-018	103,89	105,97	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-019	104,39	106,29	1598,31	A-4A31	CMA	
21A-020	104,34	106,51	1598,34	A-4A31	CMA	

21A-021	104,07	106,72	1598,31	A-4A31	CMA	
21A-022	101,54	105,63	1598,38	A-4A32	FMA	
21A-023	101,53	105,45	1598,34	A-4A32	CMA	Borde. 3 fragmentos que remontan
21A-024	101,52	105,29	1598,34	A-4A32	FMA	
21A-025	101,33	105,49	1598,34	A-4A32	FMA	
21A-026	101,45	105,63	1598,35	A-4A32	FMA	
21A-027	104,64	106,17	1598,33	A-4A31	CMA	
21A-029	104,35	106,67	1598,34	A-4A31	CMA	
21A-030	104,32	106,53	1598,34	A-4A31	CMA	
21A-031	104,84	106,31	1598,34	A-4A31	FMA	
21A-033	104,34	106,11	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-034	104,69	106,35	1598,33	A-4A31	CBO	
21A-035	104,27	106,08	1598,29	A-4A32	CBO	
21A-036	101,36	105,56	1598,33	A-4A33	FMA	
21A-037	103,60	105,95	1598,27	A-4A32	CMA	
21A-038	102,24	105,92	1598,35	A-4A32	FMA	
21A-039	103,24	105,46	1598,24	A-4A32	FMA	
21A-040	103,26	105,53	1598,24	A-4A32	FMA	
21A-041	102,36	105,79	1598,36	A-4A32	CMA	
21A-042	103,05	104,91	1598,34	A-4A32	CMA	
21A-043	102,32	105,88	1598,34	A-4A32	CMA	
21A-044	103,40	105,31	1598,26	A-4A32	CMA	
21A-045	103,45	105,75	1598,23	A-4A33	FMA	
21A-046	103,66	106,02	1598,26	A-4A33	FMA	
21A-047	103,47	105,81	1598,21	A-4A33	CMA	
21A-048	103,29	105,70	1598,22	A-4A33	CMA	
21A-049	104,25	105,34	1598,28	A-4A33	FMA	
21A-050	104,60	105,22	1598,33	A-4A33	FMA	
21A-051	103,44	105,77	1598,22	A-4A33	FMA	
21A-052	104,07	105,51	1598,25	A-4A33	CMA	
21A-053	104,00	105,39	1598,26	A-4A33	CMA	
21A-054	104,06	105,40	1598,26	A-4A33	FMA	
21A-055	103,89	105,56	1598,27	A-4A33	FMA	
21A-056	104,08	105,31	1598,27	A-4A33	FMA	
21A-057	104,36	105,43	1598,28	A-4A33	CMA	
21A-058	102,33	105,80	1598,33	A-4A32	FMA	
21A-059	102,48	105,66	1598,30	A-4A32	FMA	
21A-060	102,30	105,72	1598,36	A-4A32	FMA	
21A-061	102,75	105,22	1598,32	A-4A33	CMA	
21A-062	102,73	105,29	1598,32	A-4A34	CMA	
21A-063	102,04	105,61	1598,37	A-4A31	CMA	
21A-064	104,16	105,96	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-065	104,27	106,11	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-066	104,25	106,11	1598,29	A-4A31	Ocre	
21A-067	104,19	106,11	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-068	104,15	106,32	1598,32	A-4A31	CMA	
21A-069	104,16	105,85	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-070	104,05	105,93	1598,28	A-4A31	FMA	

21A-071	103,92	105,97	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-072	103,90	106,05	1598,29	A-4A31	FMA	
21A-073	104,04	106,04	1598,29	A-4A31	FMA	
21A-074	104,09	106,09	1598,29	A-4A31	FMA	
21A-075	104,17	106,24	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-076	104,07	106,18	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-077	104,18	106,31	1598,31	A-4A31	FMA	
21A-078	104,51	106,55	1598,33	A-4A31	FMA	
21A-079	104,42	106,61	1598,31	A-4A31	FMA	
21A-080	104,63	106,61	1598,32	A-4A31	FMA	
21A-081	104,70	106,84	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-082	103,90	106,06	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-083	104,20	106,27	1598,30	A-4A31	CMA	
21A-084	104,39	106,33	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-085	104,42	106,73	1598,31	A-4A31	CMA	
21A-086	104,34	106,71	1598,32	A-4A31	L-A	
21A-087	104,78	106,04	1598,31	A-4A31	FMA	
21A-088	103,93	106,31	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-089	101,40	105,55	1598,33	A-4A32	FMA	
21A-090	101,61	105,43	1598,33	A-4A32	FMA	
21A-091	102,37	105,05	1598,33	A-4A32	FMA	
21A-092	102,21	104,82	1598,30	A-4A32	FMA	
21A-093	102,28	105,22	1598,32	A-4A32	FMA	
21A-094	102,11	105,22	1598,32	A-4A32	FMA	
21A-095	102,71	105,32	1598,31	A-4A32	FMA	
21A-096	102,22	105,29	1598,33	A-4A32	CMA	
21A-097	101,88	105,64	1598,35	A-4A32	CMA	
21A-098	101,42	105,47	1598,32	A-4A32	CMA	
21A-099	101,42	105,62	1598,34	A-4A32	CMA	
21A-100	101,75	105,28	1598,36	A-4A32	CMA	
21A-101	102,25	104,96	1598,31	A-4A32	L-A	
21A-102	102,90	105,32	1598,28	A-4A34	Ind. Osea	Colmillo perforado
21A-103	101,67	105,35	1598,35	A-4A32	CMA	
21A-104	101,53	105,50	1598,33	A-4A32	FMA	
21A-105	103,89	106,10	1598,27	A-4A31	FMA	
21A-106	103,86	106,19	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-107	103,95	106,32	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-108	104,17	106,26	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-109	104,46	106,00	1598,29	A-4A31	FMA	
21A-110	104,75	106,04	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-111	105,21	106,19	1598,33	A-4A31	FMA	
21A-112	105,27	106,07	1598,35	A-4A31	FMA	
21A-113	105,56	105,88	1598,37	A-4A31	FMA	
21A-114	104,40	106,56	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-115	104,38	106,52	1598,32	A-4A31	FMA	
21A-116	104,88	106,45	1598,31	A-4A31	FMA	
21A-117	104,68	106,63	1598,32	A-4A31	FMA	
21A-118	105,08	106,87	1598,24	A-4A31	FMA	

21A-119	103,81	106,23	1598,27	A-4A31	CMA	
21A-120	104,18	106,15	1598,27	A-4A31	CMA	
21A-121	104,38	106,01	1598,27	A-4A31	CMA	
21A-122	104,65	106,03	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-123	104,62	106,40	1598,32	A-4A31	CMA	
21A-124	104,58	106,40	1598,32	A-4A31	FMA	
21A-125	104,50	106,48	1598,33	A-4A31	CMA	
21A-126	104,32	106,53	1598,33	A-4A31	CMA	
21A-127	104,98	106,98	1598,21	A-4A31	CMA	
21A-128	104,34	106,68	1598,31	A-4A31	L-A	fragmento de calcita
21A-129	105,15	106,18	1598,33	A-4A31	FMA	falange
21A-130	105,10	106,19	1598,33	A-4A31	FMA	
21A-131	104,96	106,45	1598,31	A-4A31	FMA	
21A-132	104,89	106,54	1598,30	A-4A31	FMA	falange
21A-133	104,65	106,23	1598,31	A-4A31	FMA	
21A-134	104,60	106,34	1598,31	A-4A31	FMA	
21A-135	104,65	106,44	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-136	104,37	106,08	1598,26	A-4A31	FMA	
21A-137	104,27	106,08	1598,24	A-4A31	FMA	
21A-138	104,08	106,06	1598,26	A-4A31	FMA	
21A-139	104,18	106,18	1598,27	A-4A31	FMA	
21A-140	103,83	106,51	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-141	103,83	106,39	1598,27	A-4A31	FMA	
21A-142	104,20	105,95	1598,27	A-4A31	CMA	
21A-143	104,20	106,05	1598,27	A-4A31	CMA	
21A-144	104,21	105,94	1598,26	A-4A31	L-A	fragmento de arenisca
21A-145	104,14	106,06	1598,26	A-4A31	CMA	
21A-146	104,24	106,18	1598,27	A-4A31	CMA	
21A-147	104,00	106,37	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-148	103,80	106,46	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-149	103,81	106,54	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-150	103,94	106,56	1598,29	A-4A31	CMA	base
21A-151	105,19	105,93	1598,34	A-4A31	CMA	
21A-152	105,24	105,80	1598,35	A-4A31	CMA	
21A-153	105,28	105,92	1598,35	A-4A31	CMA	
21A-154	104,86	106,56	1598,30	A-4A31	CMA	
21A-155	104,53	106,45	1598,30	A-4A31	CMA	
21A-156	104,53	106,73	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-157	105,34	107,11	1598,23	A-4A31	CMA	
21A-158	104,44	106,50	1598,30	A-4A31	LTA	
21A-159	105,00	105,94	1598,31	A-4A31	L-A	
21A-160	103,20	104,81	1598,35	A-4A31	L-A	
21A-161	103,29	104,94	1598,32	A-4A32	FMA	
21A-162	103,26	104,77	1598,35	A-4A32	FMA	
21A-163	102,53	106,07	1598,27	A-4A32	FMA	
21A-164	102,77	105,50	1598,30	A-4A32	CMA	
21A-165	102,08	105,73	1598,35	A-4A32	CMA	
21A-166	102,29	105,73	1598,30	A-4A32	CMA	

21A-167	102,50	105,38	1598,30	A-4A32	CMA	
21A-168	102,72	105,26	1598,32	A-4A32	CMA	
21A-169	102,75	104,81	1598,31	A-4A32	FMA	
21A-170	103,17	105,65	1598,26	A-4A33	FMA	
21A-171	103,01	106,23	1598,23	A-4A33	FMA	
21A-172	103,05	106,00	1598,22	A-4A33	FMA	
21A-173	102,73	106,12	1598,25	A-4A33	FMA	
21A-174	102,92	106,07	1598,24	A-4A33	FMA	
21A-175	103,37	105,27	1598,23	A-4A33	CMA	
21A-176	102,79	106,18	1598,24	A-4A33	CMA	
21A-177	102,85	106,11	1598,25	A-4A33	L-A	
21A-178	102,86	104,51	1598,31	A-4A32	FMA	
21A-179	103,73	106,43	1598,27	A-4A31	FMA	
21A-180	103,73	106,39	1598,27	A-4A31	FMA	
21A-181	103,67	106,31	1598,26	A-4A31	FMA	
21A-182	103,86	106,19	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-183	103,92	105,97	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-184	104,12	105,65	1598,27	A-4A31	FMA	
21A-185	104,08	105,33	1598,27	A-4A31	FMA	
21A-186	104,34	105,06	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-187	104,69	105,79	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-188	104,78	105,52	1598,32	A-4A31	FMA	
21A-189	105,00	106,01	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-190	105,29	106,05	1598,33	A-4A31	FMA	
21A-191	104,42	105,31	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-192	104,59	105,67	1598,28	A-4A31	FMA	diente
21A-193	104,36	105,42	1598,27	A-4A31	CMA	
21A-194	104,32	105,51	1598,26	A-4A31	Ocre	
21A-195	104,25	105,64	1598,26	A-4A31	CMA	
21A-196	104,20	105,55	1598,25	A-4A31	CMA	
21A-197	104,24	105,77	1598,26	A-4A31	CMA	
21A-198	104,18	105,61	1598,25	A-4A31	CMA	
21A-199	104,15	105,62	1598,26	A-4A31	CMA	
21A-200	104,08	105,62	1598,26	A-4A31	CMA	
21A-201	104,01	105,59	1598,25	A-4A31	CMA	
21A-202	105,08	105,98	1598,32	A-4A31	CMA	
21A-203	104,16	105,37	1598,26	A-4A32	CMA	
21A-204	104,29	105,46	1598,25	A-4A31	FMA	
21A-205	104,18	105,63	1598,24	A-4A31	CMA	
21A-206	103,98	105,71	1598,25	A-4A31	CMA	
21A-207	103,70	105,96	1598,25	A-4A31	CMA	
21A-208	103,76	106,14	1598,27	A-4A31	CMA	
21A-209	103,83	106,06	1598,25	A-4A31	CMA	
21A-210	104,13	105,49	1598,26	A-4A31	FMA	
21A-211	103,83	106,07	1598,25	A-4A31	FMA	
21A-212	103,24	104,87	1598,32	A-4A31	LTA	
21A-213	103,18	104,78	1598,36	A-4A31	FMA	
21A-214	103,22	105,02	1598,30	A-4A31	CMA	

21A-215	103,18	105,47	1598,24	A-4A31	CMA	
21A-216	105,11	105,78	1598,29	A-4A31	FMA	
21A-217	105,31	105,82	1598,32	A-4A31	FMA	
21A-218	105,29	105,93	1598,34	A-4A31	FMA	
21A-219	105,03	105,73	1598,27	A-4A31	LTA	
21A-220	104,69	106,03	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-221	102,82	105,43	1598,28	A-4A32	CMA	
21A-222	105,04	106,38	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-223	105,10	106,35	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-224	104,79	106,49	1598,29	A-4A31	FMA	
21A-225	104,71	106,57	1598,29	A-4A31	FMA	
21A-226	104,84	106,41	1598,30	A-4A31	CMA	
21A-227	104,74	106,67	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-228	104,99	106,24	1598,30	A-4A31	CMA	
21A-229	103,34	104,99	1598,30	A-4A32	CMA	
21A-230	103,18	105,43	1598,23	A-4A32	CMA	
21A-231	102,92	105,54	1598,27	A-4A32	CMA	
21A-232	102,61	105,61	1598,27	A-4A32	CMA	
21A-233	102,95	105,77	1598,26	A-4A32	CMA	
21A-234	103,31	104,79	1598,33	A-4A31	FMA	
21A-235	104,81	105,98	1598,28	A-4A31	MAL	
21A-236	104,35	105,33	1598,26	A-4A31	CMA	
21A-237	104,34	105,43	1598,25	A-4A31	CMA	
21A-238	105,29	106,06	1598,33	A-4A31	CMA	
21A-239	105,11	106,12	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-240	104,86	106,48	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-241	102,09	105,52	1598,31	A-4A36	CMA	Borde
21A-242	101,85	105,49	1598,34	A-4A36	CMA	
21A-243	102,21	105,54	1598,31	A-4A36	CMA	
21A-244	101,92	105,66	1598,33	A-4A36	CMA	
21A-245	101,99	105,63	1598,33	A-4A36	CMA	
21A-246	102,03	105,59	1598,32	A-4A36	CMA	
21A-247	102,30	105,54	1598,31	A-4A36	FMA	
21A-248	102,31	105,69	1598,30	A-4A36	FMA	
21A-249	102,60	105,34	1598,29	A-4A36	CMA	
21A-250	102,61	105,17	1598,31	A-4A36	CMA	
21A-251	102,57	105,44	1598,29	A-4A36	CMA	
21A-252	102,34	105,33	1598,32	A-4A36	FMA	
21A-253	102,69	105,68	1598,25	A-4A36	FMA	
21A-254	102,69	105,63	1598,25	A-4A36	FMA	
21A-255	102,90	105,22	1598,29	A-4A36	CMA	Borde
21A-256	102,95	105,14	1598,30	A-4A36	CMA	
21A-257	102,97	105,11	1598,30	A-4A36	CMA	
21A-258	102,88	105,23	1598,29	A-4A36	FMA	
21A-259	103,06	105,01	1598,30	A-4A36	FMA	
21A-260	103,10	104,93	1598,31	A-4A36	FMA	
21A-261	103,11	104,97	1598,29	A-4A36	FMA	
21A-262	104,40	105,54	1598,22	A-4B30	CMA	

21A-263	104,42	105,48	1598,24	A-4B30	CMA	
21A-264	104,98	106,87	1598,23	A-3A70	CMA	
21A-265	105,13	106,65	1598,27	A-3A70	CMA	
21A-266	105,50	106,33	1598,33	A-3A70	LTA	
21A-267	105,57	106,46	1598,34	A-3A70	LTA	
21A-268	104,35	105,57	1598,21	A-4B30	CMA	
21A-269	104,43	105,60	1598,24	A-4B30	FMA	
21A-270	105,17	106,87	1598,23	A-3A70	FMA	
21A-271	105,52	106,61	1598,30	A-3A70	FMA	
21A-272	105,65	106,65	1598,34	A-3A70	FMA	
21A-273	105,38	106,53	1598,29	A-3A70	CMA	
21A-274	105,87	106,66	1598,34	A-3A70	CMA	
21A-275	101,96	105,54	1598,30	A-4A36	CMA	
21A-276	102,37	105,53	1598,29	A-4A36	CMA	
21A-277	102,84	105,17	1598,30	A-4A36	FMA	
21A-278	102,82	104,97	1598,32	A-3A70	FMA	
21A-279	102,97	105,11	1598,29	A-3A70	FMA	
21A-280	105,28	106,72	1598,25	A-3A70	FMA	
21A-281	105,55	106,66	1598,28	A-3A70	CMA	
21A-282	105,59	107,20	1598,25	A-3A70	CMA	
21A-283	105,34	106,96	1598,24	A-3A70	FMA	
21A-285	104,33	105,57	1598,23	A-3A70	CMA	
21A-286	105,58	106,76	1598,28	A-3A70	CMA	
21A-287	106,12	106,60	1598,31	A-3A70	CMA	
21A-288	106,02	106,69	1598,30	A-3A70	CMA	
21A-289	105,98	106,83	1598,30	A-3A70	CMA	
21A-290	105,93	106,79	1598,32	A-3A70	CMA	
21A-291	106,01	106,79	1598,32	A-3A70	CMA	
21A-292	105,93	106,63	1598,32	A-3A70	CMA	
21A-293	105,85	106,65	1598,31	A-3A70	Sem	cáscara de avellana
21A-294	105,80	106,68	1598,31	A-3A70	CMA	
21A-295	105,75	106,71	1598,32	A-3A70	CMA	
21A-296	105,70	106,54	1598,31	A-3A70	CMA	
21A-297	105,69	106,52	1598,34	A-3A70	CMA	
21A-298	106,11	106,39	1598,35	A-3A70	CMA	
21A-299	105,99	106,45	1598,33	A-3A70	CMA	
21A-300	106,04	106,28	1598,34	A-3A70	CMA	
21A-301	106,22	106,25	1598,35	A-3A70	CMA	
21A-301	106,16	106,19	1598,37	A-3A70	CMA	
21A-302	106,06	106,19	1598,35	A-3A70	CMA	
21A-302	105,98	105,99	1598,37	A-3A70	CMA	
21A-303	105,60	106,09	1598,34	A-3A70	L-A	arenisca
21A-304	105,57	106,20	1598,33	A-3A70	CMA	
21A-305	105,44	106,22	1598,33	A-3A70	CMA	Borde
21A-306	105,65	105,92	1598,34	A-3A70	CMA	
21A-307	105,57	105,93	1598,34	A-3A70	CMA	
21A-308	105,46	106,02	1598,34	A-3A70	CMA	
21A-309	105,41	105,84	1598,36	A-3A70	CMA	

21A-310	105,31	106,13	1598,33	A-3A70	LTA	lámina de sílex
21A-311	105,40	106,29	1598,30	A-3A70	LTA	núcleo de sílex local
21A-312	106,01	106,60	1598,29	A-3A70	FMA	2 huesos
21A-313	104,39	105,59	1598,21	A-4B30	CMA	
21A-314	104,36	105,50	1598,24	A-4B30	FMA	
21A-315	104,46	105,76	1598,26	A-4A31	FMA	
21A-316	104,50	106,03	1598,27	A-4A31	CMA	
21A-317	104,59	106,11	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-318	104,30	106,47	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-319	104,64	106,39	1598,30	A-4A31	FMA	
21A-320	104,72	106,38	1598,31	A-4A31	FMA	
21A-321	104,95	105,59	1598,35	A-4A31	FMA	
21A-322	104,99	105,53	1598,36	A-4A31	FMA	
21A-323	105,12	105,66	1598,34	A-4A31	MAL	
21A-324	106,40	106,35	1598,36	A-3A70	SEM	
21A-325	104,20	106,43	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-326	104,27	106,44	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-327	104,42	106,44	1598,29	A-4A31	CMA	
21A-328	104,21	106,25	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-329	104,23	106,30	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-330	105,05	105,60	1598,34	A-4A31	CMA	
21A-331	105,14	105,74	1598,31	A-4A31	CMA	
21A-332	104,90	106,65	1598,25	A-3A70	CMA	
21A-333	105,56	107,01	1598,23	A-3A70	CMA	
21A-334	105,92	106,74	1598,30	A-3A70	CMA	
21A-335	105,85	106,74	1598,30	A-3A70	FMA	
21A-336	104,96	105,60	1598,29	A-4A31/base	Ind. Osea	punzón
21A-337	104,78	105,38	1598,30	A-4A38	SEM	cáscara de avellana
21A-338	101,69	104,88	1598,21	A-4A38	SEM	cáscara de avellana
21A-339	101,98	104,90	1598,30	A-4A38	SEM	cáscara de avellana
21A-340	101,36	105,04	1598,23	A-4A38	SEM	cáscara de avellana
21A-341	101,64	105,21	1598,34	A-4A38	FMA	
21A-342	101,78	105,14	1598,34	A-4A38	FMA	
21A-343	101,85	104,97	1598,29	A-4A38	LTA	
21A-344	101,94	104,69	1598,29	A-4A38	L-A	
21A-345	102,02	104,85	1598,27	A-4A38	CMA	
21A-346	104,19	106,30	1598,29	A-4A31	FMA	
21A-347	105,65	106,58	1598,30	A-3A70	CMA	
21A-348	105,23	106,29	1598,27	A-3A70	FMA	
21A-349	105,37	106,23	1598,30	A-3A70	FMA	
21A-350	105,74	106,52	1598,28	A-3A70	FMA	
21A-351	105,82	106,53	1598,28	A-3A70	FMA	
21A-352	106,21	106,36	1598,32	A-3A70	FMA	
21A-353	106,60	106,45	1598,30	A-3A70	FMA	
21A-354	106,61	106,42	1598,29	A-3A70	FMA	
21A-355	106,30	106,85	1598,32	A-3A70	CMA	
21A-357	104,15	106,36	1598,28	A-4A39	FMA	
21A-358	104,16	106,40	1598,28	A-4A39	CMA	

21A-359	104,15	106,43	1598,29	A-4A39	CMA	
21A-360	104,20	106,59	1598,31	A-4A39	CMA	
21A-361	101,74	105,21	1598,33	A-4A38	CMA	varios fragmentos que remontan
21A-362	105,38	105,89	1598,32	A-4A31/base	CMA	varios fragmentos
21A-363	104,87	106,61	1598,29	A-4A31/base	CMA	varios fragmentos
21A-364	105,94	106,86	1598,30	A-3A70	CMA	
21A-365	105,93	106,80	1598,29	A-3A70	CMA	
21A-366	105,92	106,63	1598,31	A-3A70	CMA	
21A-367	105,59	106,35	1598,31	A-3A70	CMA	
21A-368	105,78	106,67	1598,27	A-3A70	CMA	
21A-369	105,65	106,67	1598,28	A-3A70	CMA	
21A-370	105,47	106,36	1598,29	A-3A70	CMA	
21A-371	105,83	106,69	1598,28	A-3A70	CMA	
21A-372	105,66	106,47	1598,28	A-3A70	CMA	
21A-373	105,34	106,17	1598,31	A-3A70	CMA	
21A-374	105,76	106,73	1598,28	A-3A70	FMA	
21A-375	104,57	106,19	1598,28	A-4A31	FMA	
21A-376	104,54	106,17	1598,28	A-4A31	FMA	Falange. Homo?
21A-377	104,68	106,28	1598,31	A-4A31	CMA	
21A-378	104,65	106,21	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-379	104,25	106,25	1598,26	A-4A39	CMA	
21A-380	104,27	106,29	1598,27	A-4A39	CMA	
21A-381	104,16	106,49	1598,29	A-4A39	CMA	
21A-382	104,13	106,40	1598,26	A-4A39	CMA	Borde con decoración impresa
21A-383	104,06	106,15	1598,27	A-4A39	FMA	Falange
21A-384	102,09	105,70	1598,32	A-4A37	FMA	Hueso quemado (marrón)
21A-385	102,10	105,64	1598,32	A-4A37	FMA	Hueso quemado (Blanco)
21A-386	102,39	105,88	1598,29	A-4A37	FMA	fragmento de costilla
21A-387	102,29	105,64	1598,29	A-4A37	FMA	Hueso quemado (marrón)
21A-388	102,25	105,69	1598,29	A-4A37	FMA	
21A-389	103,84	106,50	1598,26	A-4A39	CMA	
21A-390	103,95	106,44	1598,25	A-4A39	CMA	Borde decorado
21A-391	104,39	106,07	1598,26	A-4A39	CMA	
21A-392	104,00	106,27	1598,24	A-4A39	FMA	
21A-393	103,87	106,38	1598,24	A-4A39	Ind. Osea	
21A-394	104,83	106,63	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-395	104,68	106,65	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-396	104,52	106,33	1598,28	A-4A31	FMA	muela
21A-397	106,70	106,51	1598,29	A-3A70	CMA	
21A-399	106,44	106,49	1598,33	A-3A70	LTA	
21A-400	106,42	106,53	1598,33	A-3A70	FMA	mandíbula
21A-401	106,31	106,77	1598,31	A-3A70	CMA	
21A-402	101,91	105,19	1598,31	A-4A38	FMA	diente
21A-403	101,76	105,21	1598,31	A-4A38	FMA	
21A-404	101,84	105,14	1598,30	A-4A38	FMA	
21A-405	101,70	105,26	1598,31	A-4A38	FMA	
21A-406	101,86	105,12	1598,30	A-4A38	CMA	
21A-407	106,17	106,71	1598,31	A-3A70	CMA	

21A-408	101,70	105,46	1598,34	A-4A40	FMA	
21A-409	101,67	105,49	1598,34	A-4A40	FMA	
21A-410	101,73	105,31	1598,31	A-4A40	FMA	
21A-411	101,81	105,31	1598,31	A-4A40	CMA	
21A-412	102,23	105,78	1598,28	A-4A37	FMA	fragmento de costilla
21A-413	102,39	106,01	1598,26	A-4A37	FMA	
21A-414	102,48	105,74	1598,24	A-4A37	FMA	
21A-415	102,41	105,93	1598,28	A-4A37	CMA	
21A-416	102,56	105,63	1598,22	A-4A37	CMA	
21A-417	102,47	105,65	1598,25	A-4A37	CMA	
21A-418	104,15	106,55	1598,30	A-4A39	LTA	
21A-419	104,23	106,55	1598,29	A-4A39	FMA	
21A-420	104,07	106,17	1598,25	A-4A39	CMA	
21A-421	104,45	106,77	1598,26	A-4A31	FMA	
21A-422	104,65	106,67	1598,29	A-4A31	FMA	
21A-423	104,34	106,66	1598,25	A-4A31	FMA	
21A-424	104,65	106,72	1598,28	A-4A31	CMA	
21A-425	105,63	106,48	1598,27	A-3A70	CMA	
21A-426	106,63	106,84	1598,30	A-3A70	CMA	
21A-427	106,64	106,78	1598,30	A-3A70	CMA	
21A-428	106,25	107,10	1598,22	A-3A70	FMA	
21A-429	104,16	106,56	1598,29	A-3A70	FMA	
21A-430	104,21	106,21	1598,25	A-4A39	CMA	
21A-431	104,15	106,23	1598,23	A-4A39	CMA	
21A-432	104,00	106,17	1598,24	A-4A39	L-A	
21A-433	101,91	105,50	1598,31	A-4A40	FMA	
21A-434	101,43	105,64	1598,33	A-4A40	FMA	
21A-435	101,92	105,40	1598,31	A-4A40	CMA	
21A-436	101,83	105,56	1598,31	A-4A40	CMA	
21A-437	101,39	105,48	1598,30	A-4A40	FMA	
21A-438	101,31	105,50	1598,31	A-4A40	CMA	
21A-438	101,31	105,50	1598,31	A-4A40	CMA	
21A-439	103,97	106,17	1598,22	A-4A39	L-A	
21A-440	106,56	106,67	1598,27	A-3A70	CBO	
21A-441	106,48	106,76	1598,26	A-3A70	CBO	
21A-442	106,61	106,34	1598,28	A-3A70	SEM	concentración de semillas
21A-443	106,46	106,64	1598,30	A-3A70	FMA	
21A-444	105,06	106,31	1598,29	A-4A31	FMA	
21A-445	106,84	106,55	1598,28	A-3A70	FMA	posible industria ósea
21A-446	104,26	106,23	1598,22	A-4A39	FMA	diente
21A-447	103,75	106,43	1598,24	A-4A39	FMA	
21A-448	104,14	106,08	1598,24	A-4A39	CMA	
21A-449	104,30	106,60	1598,24	A-4A31	CMA	asa
21A-450	105,88	106,43	1598,25	A-4A31	CMA	dos fragmentos
21A-451	102,09	105,25	1598,29	A-4A40	LTA	lámina de sñilex
21A-453	106,03	106,32	1598,31	A-4A31	FMA	
21A-454	102,61	106,08	1598,23	A-4A37	CMA	
21A-455	103,71	106,28	1598,25	A-4A39	FMA	

21A-456	103,65	106,38	1598,25	A-4A39	FMA	
21A-457	103,64	106,42	1598,25	A-4A39	FMA	
21A-458	104,04	106,67	1598,23	A-4A39	CMA	Borde decorado (impresiones). Hollín
21A-459	103,61	106,10	1598,23	A-4A39	FMA	falange
21A-460	106,18	106,91	1598,26	A-3A70	CMA	
21A-461	106,13	106,89	1598,29	A-3A70	FMA	
21A-462	106,16	107,05	1598,24	A-3A70	CMA	
21A-463	106,15	106,21	1598,34	A-4A43	SEM	
21A-464	102,24	105,00	1598,28	A-4A40	CMA	
21A-465	102,25	105,04	1598,28	A-4A40	CMA	
21A-466	102,26	104,92	1598,28	A-4A40	CMA	
21A-467	102,29	104,98	1598,28	A-4A40	FMA	
21A-468	101,73	105,07	1598,24	A-4B35	CMA	
21A-469	101,68	104,72	1598,18	A-4B35	CMA	
21A-470	103,07	105,94	1598,17	A-4A40	CMA	
21A-471	103,95	105,76	1598,24	A-4A39	CMA	
21A-472	103,87	105,79	1598,22	A-4A39	FMA	Varios fragmentos
21A-473	103,75	105,85	1598,21	A-4A39	CMA	
21A-474	104,48	106,51	1598,27	A-4A42	LTA	
21A-475	106,15	106,19	1598,32	A-4A43	SEM	
21A-476	106,00	107,50	1598,23	A-3A70	CMA	
21A-477	106,23	107,13	1598,20	A-3A70	FMA	
21A-478	106,28	107,07	1598,21	A-3A70	FMA	
21A-479	104,59	106,57	1598,25	A-4A42	CMA	
21A-480	104,47	106,48	1598,27	A-4A42	CMA	Diente. Posible C-14
21A-481	104,06	106,01	1598,21	A-4A39	FMA	Diente: incisivo
21A-482	104,01	105,83	1598,20	A-4A39	FMA	Diente: molar
21A-483	103,99	105,85	1598,21	A-4A39	CMA	
21A-484	104,07	105,82	1598,21	A-4A39	CMA	
21A-485	104,07	105,86	1598,20	A-4A39	CMA	
21A-486	104,10	105,76	1598,21	A-4A39	CMA	
21A-487	104,10	105,70	1598,24	A-4A39	CMA	
21A-488	103,23	105,83	1598,20	A-4A41	CMA	Borde decorado (grande)
21A-489	103,08	105,77	1598,17	A-4A41	CMA	Borde decorado (pequeño)
21A-490	103,00	105,42	1598,21	A-4A41	CMA	
21A-491	103,14	105,51	1598,20	A-4A41	CMA	
21A-492	103,13	106,07	1598,22	A-4A41	FMA	
21A-493	103,00	105,99	1598,19	A-4A41	FMA	
21A-494	102,93	105,68	1598,17	A-4A41	FMA	
21A-495	101,88	104,90	1598,22	A-4B35	SEM	cáscara de avellana
21A-496	101,81	105,01	1598,25	A-4B35	SEM	cáscara de avellana
21A-497	102,05	104,46	1598,23	A-4A38	CMA	
21A-498	102,13	104,54	1598,26	A-4A38	FMA	
21A-499	102,24	104,44	1598,27	A-4A38	FMA	Diente
21A-500	102,38	105,04	1598,30	A-4A38	CMA	Borde
21A-501	102,54	105,16	1598,30	A-4A38	CMA	
21A-502	102,78	105,89	1598,22	A-4A41	FMA	garra
21A-503	101,79	105,01	1598,23	A-4B35	CMA	

21A-504	101,83	104,99	1598,24	A-4B35	CMA	dos fragmentos
21A-505	102,12	104,47	1598,24	A-4A38	CMA	
21A-506	102,75	105,85	1598,21	A-4A41	FMA	
21A-507	102,68	105,84	1598,21	A-4A41	FMA	
21A-508	102,80	105,74	1598,20	A-4A41	CMA	
21A-509	102,75	105,69	1598,19	A-4A41	CMA	
21A-510	103,03	105,81	1598,18	A-4A41	CMA	Borde decorado (impresiones)
21A-511	101,86	105,03	1598,25	A-4B35	FMA	
21A-512	106,26	107,30	1598,22	A-3A70	FMA	
21A-513	106,02	106,93	1598,25	A-3A70	FMA	
21A-514	106,13	106,99	1598,21	A-3A70	CMA	Arranque de asa
21A-515	106,15	107,43	1598,23	A-3A70	CMA	
21A-516	106,00	107,08	1598,23	A-3A70	CMA	
21A-517	106,08	106,86	1598,25	A-3A70	CMA	
21A-518	102,81	105,34	1598,27	A-4A38	CMA	
21A-519	102,60	105,20	1598,30	A-4A38	FMA	
21A-520	102,72	105,88	1598,18	A-4A41	FMA	falange
21A-521	103,16	105,88	1598,19	A-4A41	FMA	
21A-523	103,10	105,89	1598,19	A-4A41	CMA	
21A-524	105,88	106,91	1598,28	A-3A70	CMA	borde
21A-525	106,06	106,98	1598,22	A-3A70	CMA	
21A-526	106,86	107,04	1598,31	A-3A70	CMA	
21A-527	107,00	106,66	1598,29	A-3A70	CMA	
21A-528	107,00	106,76	1598,30	A-3A70	CMA	
21A-529	107,00	107,04	1598,29	A-3A70	L-A	
21A-530	101,87	104,87	1598,18	A-4B35	SEM	
21A-531	101,84	104,77	1598,19	A-4B35	CMA	
21A-532	101,52	105,05	1598,20	A-4B35	FMA	
21A-533	106,86	106,68	1598,28	A-4A41	L-A	
21A-534	102,73	105,93	1598,20	A-3A70	CMA	herramienta en CER?
21A-535	107,25	106,74	1598,28	A-3A70	CMA	Borde
21A-536	106,64	107,43	1598,25	A-3A70	CMA	
21A-537	106,61	107,47	1598,24	A-3A70	CMA	
21A-538	106,35	107,60	1598,23	A-3A70	CMA	
21A-539	107,23	106,71	1598,28	A-3A70	LTA	
21A-540	106,99	106,70	1598,27	A-3A70	L-A	
21A-541	104,89	106,55	1598,26	A-4A31	LTA	
21A-542	103,79	106,54	1598,22	A-4A39	CMA	
21A-543	103,70	106,39	1598,22	A-4A39	CMA	
21A-544	103,97	106,48	1598,22	A-4A39	SEM	
21A-545	103,43	105,95	1598,20	A-4A33	L-A	
21A-546	102,96	105,19	1598,25	A-4A38	CMA	
21A-547	102,34	105,42	1598,27	A-4A38	CMA	
21A-548	102,43	105,29	1598,31	A-4A38	CMA	
21A-549	102,77	105,40	1598,26	A-4A38	CMA	
21A-550	102,79	105,22	1598,28	A-4A38	FMA	
21A-551	104,00	105,78	1598,21	A-4A39	CMA	
21A-552	106,97	106,86	1598,26	A-3A70	CMA	

21A-553	106,54	107,60	1598,23	A-3A70	FMA	
21A-554	106,96	107,00	1598,26	A-3A70	LTA	
21A-555	102,38	105,21	1598,29	A-4A38	CMA	
21A-556	102,83	105,29	1598,24	A-4A38	FMA	
21A-557	102,56	105,11	1598,28	A-4A38	FMA	
21A-558	102,34	105,05	1598,25	A-4A38	FMA	
21A-559	104,63	105,75	1598,27	A-4A39	CMA	
21A-560	105,41	105,25	1598,53	A-3A70	CMA	
21A-561	106,71	107,17	1598,22	A-3A70	CMA	2 fragmentos
21A-562	106,58	107,39	1598,26	A-3A70	L-A	
21A-563	106,95	107,11	1598,26	A-3A70	L-A	
21A-564	106,72	106,92	1598,23	A-3A70	FMA	diente
21A-565	104,59	105,35	1598,29	A-4A39	L-A	
21A-566	106,56	107,28	1598,25	A-3A70	CMA	
21A-567	106,50	107,36	1598,24	A-3A70	CMA	
21A-568	106,40	107,67	1598,24	A-3A70	L-A	
21A-569	106,70	107,12	1598,23	A-3A70	CMA	
21A-570	106,51	106,88	1598,22	A-3A70	CMA	
21A-571	106,62	106,94	1598,21	A-3A70	FMA	
21A-572	104,03	106,15	1598,18	A-4A39	CMA	
21A-573	103,98	106,05	1598,19	A-4A39	CMA	
21A-574	103,88	105,96	1598,19	A-4A39	CMA	
21A-575	104,44	105,65	1598,23	A-4A39	FMA	
21A-576	102,32	105,11	1598,24	A-4A38	FMA	
21A-577	102,34	105,13	1598,23	A-4A38	FMA	
21A-578	102,85	105,19	1598,24	A-4A38	FMA	
21A-579	102,31	105,39	1598,31	A-4A38	FMA	
21A-580	102,35	105,56	1598,28	A-4A38	FMA	
21A-580	102,67	105,27	1598,33	A-4A38	FMA	
21A-581	102,93	105,17	1598,24	A-4A38	FMA	mandíbula
21A-582	102,40	105,32	1598,31	A-4A38	CMA	
21A-583	102,52	105,15	1598,27	A-4A38	CMA	
21A-584	102,48	105,30	1598,30	A-4A38	CMA	
21A-585	104,20	106,68	1598,21	A-4A38	L-A	fragmento molino
21A-586	104,32	106,40	1598,26	A-4A38	CMA	
21A-587	104,22	106,54	1598,23	A-4A38	CMA	
21A-588	104,23	106,63	1598,22	A-4A38	CMA	
21A-589	104,22	106,55	1598,23	A-4A38	FMA	
21A-590	102,73	105,24	1598,26	A-4A38	FMA	
21A-591	102,76	105,26	1598,26	A-4A38	FMA	
21A-592	102,92	105,26	1598,21	A-4A38	FMA	
21A-593	102,85	105,30	1598,23	A-4A38	CMA	
21A-594	102,37	105,39	1598,30	A-4A38	CMA	
21A-595	102,87	105,48	1598,25	A-4A38	FMA	
21A-596	102,64	105,17	1598,28	A-4A38	FMA	
21A-598	106,70	107,41	1598,20	A-3A70	CMA	
21A-599	106,54	107,45	1598,22	A-3A70	CMA	
21A-601	106,71	107,65	1598,26	A-3A70	CMA	

21A-602	105,66	106,88	1598,25	A-3A70	CMA	
21A-603	105,92	106,65	1598,28	A-3A70	CMA	
21A-604	103,91	106,29	1598,22	A-4A39	CMA	
21A-605	102,61	105,32	1598,24	A-4A38	L-A	mano de molino
21A-606	106,08	107,04	1598,22	A-3A70	CMA	
21A-607	102,46	105,22	1598,23	A-4A38	CMA	
21A-608	102,45	105,38	1598,25	A-4A38	CMA	dos fragmentos
21A-609	102,18	105,32	1598,26	A-4A38	CMA	
21A-610	102,81	105,45	1598,22	A-4A38	CMA	
21A-611	102,30	105,43	1598,26	A-4A38	FMA	diente
21A-612	102,78	105,40	1598,24	A-4A38	FMA	
21A-613	102,74	105,26	1598,21	A-4A38	FMA	
21A-614	102,78	105,22	1598,21	A-4A38	FMA	
21A-615	102,90	105,46	1598,20	A-4A38	FMA	
21A-616	102,44	105,56	1598,26	A-4A38	L-A	
21A-617	103,69	105,90	1598,22	A-4A39	CMA	
21A-618	103,98	106,07	1598,19	A-4A39	CMA	
21A-619	104,02	106,07	1598,20	A-4A39	CMA	
21A-620	103,86	106,19	1598,22	A-4A39	FMA	
21A-621	104,26	106,14	1598,24	A-4A39	FMA	
21A-622	106,16	107,55	1598,21	A-3A70	FMA	
21A-623	105,63	107,14	1598,20	A-3A70	CMA	
21A-624	105,65	106,97	1598,22	A-3A70	CMA	
21A-625	105,86	106,95	1598,24	A-3A70	CMA	
21A-626	106,05	107,50	1598,21	A-3A70	CMA	
21A-627	106,36	107,38	1598,19	A-3A70	CMA	
21A-628	106,64	107,19	1598,24	A-3A70	CMA	
21A-629	106,28	107,61	1598,18	A-3A70	FMA	
21A-630	105,58	107,11	1598,21	A-3A70	L-A	
21A-631	104,53	106,37	1598,27	A-4A31	FMA	
21A-632	104,27	106,52	1598,23	A-4A31	FMA	
21A-633	103,52	105,99	1598,21	A-4A38	CMA	
21A-634	102,85	105,48	1598,19	A-4A38base	CMA	
21A-635	106,52	107,26	1598,20	A-3A70	CMA	
21A-636	106,66	107,22	1598,22	A-3A70	CMA	
21A-637	106,66	107,27	1598,21	A-3A70	CMA	
21A-638	102,85	105,40	1598,21	A-4A38	L-A	
21A-639	105,16	106,90	1598,19	A-3A70	CMA	
21A-640	105,14	107,10	1598,19	A-3A70	CMA	borde
21A-641	105,27	107,02	1598,18	A-3A70	CMA	
21A-642	105,57	106,97	1598,21	A-3A70	CMA	
21A-643	106,62	107,10	1598,21	A-3A70	CMA	
21A-644	106,61	107,39	1598,18	A-3A70	CMA	
21A-645	106,65	107,40	1598,20	A-3A70	CMA	
21A-646	106,63	107,42	1598,18	A-3A70	CMA	
21A-647	106,26	107,59	1598,14	A-3A70	CMA	
21A-648	106,57	107,26	1598,18	A-3A70	FMA	
21A-650	106,48	107,42	1598,16	A-3A70	LTA	

21A-651	105,13	106,99	1598,17	A-3A70	CMA	
21A-652	105,24	107,15	1598,19	A-3A70	CMA	
21A-653	105,43	107,09	1598,18	A-3A70	CMA	
21A-654	101,60	105,51	1598,32	A-4A38	LTA	lámina de sílex
21A-655	101,69	105,40	1598,30	A-4A38	CMA	
21A-656	102,05	105,25	1598,28	A-4A38	CMA	
21A-657	101,94	105,36	1598,31	A-4A38	CMA	
21A-658	102,35	104,65	1598,27	A-4A38	CMA	
21A-659	102,31	105,77	1598,25	A-4A37	CMA	Pelvis
21A-660	102,41	105,65	1598,24	A-4A37	CMA	
21A-661	102,59	105,58	1598,26	A-4A37	CMA	
21A-662	102,53	105,60	1598,25	A-4A37	CMA	
21A-663	102,54	105,61	1598,24	A-4A38	FMA	
21A-664	102,22	105,02	1598,26	A-4A38	CMA	
21A-665	102,45	104,68	1598,28	A-4A38	FMA	
21A-666	102,20	104,77	1598,27	A-3A70	FMA	
21A-667	105,47	106,40	1598,23	A-3A70	FMA	
21A-668	105,52	107,28	1598,18	A-3A70	CMA	borde decorado
21A-669	105,59	106,54	1598,24	A-3A70	CMA	
21A-670	105,66	106,78	1598,24	A-3A70	CMA	
21A-671	105,91	106,64	1598,25	A-3A70	CMA	
21A-672	105,78	106,59	1598,25	A-3A70	CMA	
21A-673	106,27	107,52	1598,22	A-3A70	CMA	
21A-674	106,54	107,27	1598,16	A-3A70	CMA	
21A-675	106,18	107,53	1598,21	A-3A70	CMA	
21A-676	106,10	107,42	1598,19	A-3A70	CMA	
21A-677	105,98	107,49	1598,22	A-3A70	CMA	
21A-678	106,28	107,49	1598,22	A-3A70	CMA	
21A-679	105,53	107,26	1598,15	A-3A70	L-A	
21A-680	106,27	107,41	1598,17	A-3A70	FMA	
21A-681	105,93	107,43	1598,19	A-3A70	CMA	
21A-682	106,04	107,22	1598,19	A-3A70	CMA	
21A-683	105,92	107,30	1598,20	A-3A70	CMA	
21A-684	105,72	106,89	1598,21	A-3A70	CMA	
21A-685	104,49	106,44	1598,26	A-4A44	CMA	
21A-686	104,21	106,13	1598,22	A-4A44	CMA	
21A-687	104,19	106,33	1598,21	A-4A44	FMA	
21A-688	104,46	106,32	1598,26	A-4A44	FMA	
21A-689	105,28	106,96	1598,18	A-3A70	FMA	
21A-690	105,67	106,87	1598,22	A-3A70	CMA	borde
21A-691	105,65	107,00	1598,20	A-3A70	CMA	
21A-692	105,33	106,89	1598,19	A-3A70	CMA	
21A-693	105,38	106,80	1598,18	A-3A70	FMA	
21A-694	105,25	106,73	1598,21	A-3A70	FMA	
21A-695	106,02	107,02	1598,23	A-3A70	LTA	lámina de sílex
21A-696	104,18	106,19	1598,21	A-4A44	FMA	
21A-697	103,98	106,33	1598,20	A-4A44	FMA	
21A-698	104,04	106,50	1598,22	A-4A44	FMA	

21A-699	104,16	106,55	1598,22	A-4A44	FMA	
21A-700	104,16	106,50	1598,22	A-4A44	CMA	
21A-701	104,99	107,01	1598,17	A-3A70/A-4A31	LTA	lámina de sílex
21A-702	101,86	105,65	1598,31	A-4A37-base	FMA	mandíbula
21A-703	102,16	105,10	1598,27	A-4A38	FMA	
21A-704	101,88	105,70	1598,31	A-4A37	CMA	
21A-705	102,53	105,69	1598,19	A-4A37	CMA	
21A-706	102,47	105,67	1598,22	A-4A37	CMA	
21A-707	102,43	105,91	1598,22	A-4A37	FMA	
21A-708	101,96	105,85	1598,31	A-4A37	CMA	
21A-709	102,37	105,91	1598,23	A-4A37	CMA	
21A-710	102,46	105,81	1598,21	A-4A37	CMA	
21A-711	102,57	105,77	1598,17	A-4A37	FMA	
21A-712	102,33	105,86	1598,25	A-4A37	FMA	
21A-713	102,34	105,66	1598,25	A-4A37	FMA	
21A-714	102,16	105,84	1598,31	A-4A37	FMA	
21A-715	102,21	105,95	1598,28	A-4A37	FMA	
21A-716	102,40	105,93	1598,22	A-4A37	FMA	
21A-717	102,04	105,69	1598,30	A-4A37	CMA	
21A-718	106,22	107,33	1598,14	A-3A70	L-A	canto rodado
21A-719	105,92	107,45	1598,19	A-3A70	L-A	
21A-720	106,04	107,53	1598,17	A-3A70	L-A	
21A-721	105,87	107,36	1598,18	A-3A70	CMA	
21A-722	105,92	107,34	1598,17	A-3A70	CMA	
21A-723	104,21	106,58	1598,20	A-4A44	CMA	
21A-724	104,36	106,40	1598,23	A-4A44	CMA	
21A-725	104,10	106,55	1598,20	A-4A44	CMA	
21A-726	104,30	106,49	1598,22	A-4A44	FMA	
21A-727	105,26	107,10	1598,19	A-3A70	FMA	
21A-728	105,83	107,01	1598,22	A-3A70	CMA	
21A-729	105,62	107,00	1598,19	A-3A70	CMA	
21A-730	105,65	106,88	1598,20	A-3A70	L-A	
21A-731	105,93	107,45	1598,18	A-3A70	CMA	
21A-732	106,08	107,34	1598,16	A-3A70	CMA	
21A-733	102,27	105,87	1598,26	A-4A37	CMA	borde
21A-734	102,35	105,83	1598,22	A-4A37	CMA	
21A-735	102,46	105,75	1598,21	A-4A37	CMA	
21A-736	102,53	105,65	1598,22	A-4A37	CMA	
21A-737	102,48	105,77	1598,20	A-4A37	FMA	
21A-738	101,87	104,61	1598,24	A-4B35/a	coprolito	
21A-739	102,12	105,50	1598,27	A-4A37	FMA	
21A-740	102,16	105,70	1598,28	A-4A37	FMA	
21A-741	102,20	105,54	1598,26	A-4A37	FMA	
21A-742	102,33	105,74	1598,24	A-4A37	FMA	
21A-743	102,36	105,75	1598,22	A-4A37	CMA	borde
21A-744	102,36	105,83	1598,21	A-4A37	CMA	
21A-745	102,35	105,71	1598,22	A-4A37	CMA	
21A-746	102,30	105,67	1598,25	A-4A37	CMA	

21A-747	104,55	106,37	1598,26	A-4A44	CMA	
21A-748	104,73	106,56	1598,23	A-4A44	CMA	
21A-749	104,39	106,43	1598,24	A-4A44	FMA	
21A-750	104,75	106,44	1598,25	A-4A44	LTA	lámina de sílex
21A-751	105,52	106,83	1598,17	A-3A70	CMA	
21A-752	105,24	107,10	1598,19	A-3A70	CMA	
21A-753	106,34	106,66	1598,26	A-3A70	CMA	borde
21A-754	105,27	106,75	1598,18	A-3A70	CMA	
21A-755	106,69	107,21	1598,18	A-3A70	CMA	
21A-756	106,26	106,73	1598,25	A-3A70	CMA	
21A-757	102,07	105,62	1598,28	A-4A37	CMA	
21A-758	102,22	105,82	1598,28	A-4A37	FMA	
21A-759	102,13	105,62	1598,25	A-4A37	FMA	
21A-760	102,12	105,73	1598,29	A-4A37	FMA	
21A-761	102,20	105,92	1598,27	A-4A37	FMA	
21A-762	102,29	105,91	1598,23	A-4A37	FMA	
21A-763	102,21	105,63	1598,23	A-4A37	FMA	
21A-764	102,35	105,73	1598,21	A-4A37	FMA	
21A-765	102,10	105,67	1598,29	A-4A37	FMA	
21A-766	105,70	106,60	1598,22	A-4A37	CMA	
21A-767	105,73	106,71	1598,21	A-4A37	CMA	
21A-768	105,53	106,62	1598,18	A-4A37	CMA	
21A-769	104,43	106,32	1598,23	A-4A37	CMA	
21A-770	104,27	106,38	1598,22	A-4A37	FMA	
21A-771	106,29	106,37	1598,28	A-4A37	CMA	
21A-772	105,46	106,36	1598,23	A-4A37	CMA	
21A-773	105,57	106,30	1598,25	A-4A37	CMA	
21A-774	105,62	106,07	1598,32	A-4A37	FMA	
21A-775	106,65	107,01	1598,17	A-4A37	CMA	
21A-776	105,04	106,46	1598,26	A-4A37	CMA	
21A-777	105,09	106,14	1598,30	A-4A37	FMA	
21A-778	102,26	105,97	1598,26	A-4A37	FMA	
21A-779	102,14	105,83	1598,30	A-4A37	Ind. Osea	
21A-780	101,99	105,74	1598,28	A-4A37	CMA	
21A-781	101,89	104,62	1598,23	A-4B35/a	SEM	cáscara de avellana
21A-782	102,04	104,60	1598,26	A-4B35/a	SEM	cáscara de avellana
21A-783	101,57	105,13	1598,24	A-4B35/a	SEM	cáscara de avellana
21A-784	101,60	105,12	1598,24	A-4B35/a	SEM	cáscara de avellana
21A-785	102,00	104,64	1598,25	A-4B35/a	CMA	borde vaso pequeño
21A-786	101,91	104,65	1598,23	A-4B35/a	CMA	
21A-787	101,84	105,07	1598,25	A-4B35/a	CMA	
21A-788	101,81	105,11	1598,25	A-4B35/a	CMA	
21A-789	101,80	105,24	1598,28	A-4B35/a	CMA	
21A-790	101,59	105,27	1598,29	A-4B35/a	CMA	
21A-791	101,93	104,71	1598,21	A-4B35/a	FMA	
21A-792	102,05	105,11	1598,27	A-4B35/a	FMA	
21A-793	102,02	104,58	1598,25	A-4B35/a	FMA	
21A-794	102,03	105,08	1598,27	A-4B35/a	L-A	

21A-795	106,82	107,06	1598,16	A-3A70	CMA	
21A-796	102,19	105,62	1598,24	A-4A37	CBO	
21A-797	102,31	104,09	1598,27	A-4A38/A-4A28	CMA	borde/asa
21A-798	105,53	106,66	1598,18	A-3A70base	LTA	lámina de sílex
21A-799	106,81	107,22	1598,17	A-3A70	CMA	
21A-800	106,42	106,40	1598,28	A-3A70	CMA	
21A-801	104,43	106,18	1598,25	A-4A44	Ind. Osea	
21A-802	104,65	106,13	1598,26	A-4A44	CMA	
21A-803	104,87	106,29	1598,25	A-4A44	SEM	cáscara de avellana
21A-804	104,85	106,28	1598,25	A-4A44	CMA	
21A-805	101,69	105,13	1598,24	A-4B35/a	SEM	avellana muy entera
21A-806	101,99	104,78	1598,17	A-4B35/a	FMA	
21A-807	105,46	106,60	1598,19	A-3A70	LTA	
21A-808	105,57	106,69	1598,18	A-3A70	CMA	
21A-809	106,38	107,05	1598,16	A-3A70	CMA	
21A-810	106,23	106,92	1598,17	A-3A70	CMA	
21A-811	106,66	107,62	1598,25	A-3A70	CMA	
21A-812	106,43	107,69	1598,15	A-3A70	CMA	
21A-813	106,61	107,46	1598,18	A-3A70	CMA	
21A-815	102,10	105,90	1598,25	A-4A37/b	CMA	
21A-816	102,12	105,61	1598,24	A-4A37/b	CMA	
21A-817	104,48	106,24	1598,24	A-4A44	CMA	
21A-818	104,86	106,41	1598,22	A-4A44	CMA	
21A-819	104,89	106,30	1598,25	A-4A44	CMA	
21A-820	102,33	105,79	1598,21	A-4A44	CMA	
21A-821	102,16	104,98	1598,25	A-4B35	Ind. Osea	cuenta de collar
21A-822	102,18	104,94	1598,24	A-4B35	Ind. Osea	cuenta de collar
21A-823	104,44	106,72	1598,26	A-4A31/A-4A42	FMA	
21A-824	101,97	105,76	1598,24	A-4A37/b	FMA	
21A-825	102,01	105,64	1598,28	A-4A37/b	FMA	
21A-826	101,90	105,51	1598,28	A-4A37/b	FMA	
21A-827	106,10	107,05	1598,16	A-3A70	CMA	borde
21A-828	106,26	107,06	1598,14	A-3A70	CMA	
21A-829	106,51	107,62	1598,19	A-3A70	CMA	
21A-830	105,57	107,06	1598,15	A-3A70	CMA	
21A-831	105,50	107,00	1598,14	A-3A70	CMA	
21A-832	105,22	106,99	1598,11	A-3A70	CMA	
21A-833	106,39	107,17	1598,15	A-3A70	L-A	
21A-834	101,96	105,57	1598,26	A-4A37/b	FMA	diente
21A-835	103,50	105,93	1598,20	A-4A39	FMA	
21A-836	103,44	106,04	1598,21	A-4A31	FMA	
21A-837	104,42	106,70	1598,25	A-4A31	CMA	
21A-838	104,45	106,72	1598,24	A-4A31	CMA	
21A-839	104,50	106,77	1598,20	A-4A31	FMA	diente
21A-840	103,53	106,42	1598,23	A-4A31	CMA	
21A-841	104,61	106,78	1598,19	A-4A44	FMA	Costilla quemada negra
21A-842	104,27	106,60	1598,20	A-4A44	FMA	

21A-843	104,44	106,63	1598,25	A-4A44	CMA	
21A-844	101,91	105,16	1598,24	A-4A35/b	CMA	
21A-845	101,86	104,66	1598,20	A-4A35/b	FMA	
21A-846	101,36	105,12	1598,22	A-4A35/b	FMA	
21A-847	101,67	105,31	1598,29	A-4A35/b	CMA	
21A-848	101,42	105,20	1598,25	A-4A35/b	CMA	
21A-849	102,65	105,49	1598,20	A-4A41	FMA	
21A-850	102,71	105,54	1598,21	A-4A41	FMA	
21A-851	102,49	105,98	1598,17	A-4A41	FMA	
21A-852	102,50	106,02	1598,18	A-4A41	FMA	
21A-853	102,84	106,02	1598,18	A-4A41	FMA	
21A-854	102,62	106,06	1598,20	A-4A41	CMA	
21A-855	103,35	105,75	1598,19	A-4A39/base	FMA	
21A-856	103,28	106,05	1598,20	A-4A39/base	FMA	
21A-857	103,51	106,14	1598,20	A-4A39/base	FMA	
21A-858	103,32	105,86	1598,19	A-4A39/base	FMA	
21A-859	103,16	106,12	1598,22	A-4A39/base	FMA	
21A-860	104,51	106,65	1598,24	A-4A44	FMA	diente
21A-861	104,46	106,62	1598,23	A-4A44	CMA	
21A-862	104,60	106,66	1598,23	A-4A44	CMA	
21A-863	104,66	106,57	1598,23	A-4A44	CMA	
21A-864	101,91	105,19	1598,28	A-4B35/b	SEM	
21A-866	106,10	106,91	1598,16	A-3A70	CMA	5 fragmentos
21A-867	105,91	106,79	1598,22	A-3A70/b	SEM	cáscara de avellana
21A-868	105,56	107,23	1598,15	A-3A70	CMA	
21A-869	105,68	107,13	1598,13	A-3A70	CMA	3 fragmentos
21A-870	105,69	107,38	1598,19	A-3A70	Ind. Osea	cuerno, posiblemente trabajado
21A-871	102,80	106,11	1598,19	A-4A41	FMA	
21A-872	102,61	106,14	1598,21	A-4A41	LTA	
21A-873	102,08	104,87	1598,24	A-4B35/b	Ind. Osea	cuenta de collar
21A-874	102,13	104,84	1598,24	A-4B35/b	FMA	costilla
21A-875	105,84	106,76	1598,21	A-3A70	FMA	molar quemado
21A-876	101,83	105,19	1598,25	A-4B35/b	CBO	tronco quemado
21A-876	101,95	105,16	1598,26	A-4B35/b	CBO	tronco quemado
21A-877	101,79	105,26	1598,28	A-4A44	CMA	
21A-878	104,48	106,41	1598,23	A-4A44	CMA	
21A-879	104,67	106,62	1598,21	A-4A44	CMA	
21A-880	104,63	106,70	1598,21	A-4A44	CMA	
21A-881	102,48	106,07	1598,20	A-4A41	CBO	
21A-882	103,29	106,04	1598,18	A-4A39	CMA	
21A-883	103,47	105,76	1598,21	A-4A39	CMA	
21A-884	103,36	105,76	1598,19	A-4A39	FMA	
21A-885	103,60	105,62	1598,22	A-4A39	FMA	
21A-886	103,64	105,62	1598,22	A-4A39	FMA	
21A-887	103,48	105,70	1598,20	A-4A39	FMA	
21A-888	102,07	105,01	1598,25	A-4B35/b	CMA	
21A-889	103,52	105,42	1598,23	A-4A39	CMA	Asa

21A-890	102,82	105,88	1598,17	A-4A41	CMA	Pastilla aplicada
21A-891	102,76	105,92	1598,16	A-4A41	CMA	
21A-892	102,08	104,67	1598,22	A-4B35/b	FMA	
21A-893	102,49	104,71	1598,28	A-4A38	CMA	
21A-894	106,15	106,06	1598,36	A-3A70	CMA	
21A-895	106,24	106,26	1598,30	A-3A70	FMA	
21A-896	105,20	105,78	1598,30	A-4A44	FMA	
21A-897	104,85	105,72	1598,29	A-4A44	CMA	
21A-898	104,97	105,80	1598,30	A-4A44	CMA	
21A-899	105,09	106,21	1598,30	A-4A44	CMA	
21A-900	102,93	104,62	1598,30	A-4A38	CMA	Asa
21A-901	103,61	105,35	1598,24	A-4A39	CMA	
21A-902	103,62	105,22	1598,27	A-4A39	CMA	
21A-903	103,34	105,24	1598,23	A-4A39	CMA	
21A-904	103,62	105,24	1598,25	A-4A39	CMA	
21A-905	103,33	105,32	1598,20	A-4A39	FMA	
21A-906	103,53	104,97	1598,30	A-4A39	FMA	
21A-907	103,37	105,87	1598,19	A-4A39	FMA	diente
21A-908	103,63	105,31	1598,26	A-4A39	FMA	
21A-909	102,49	104,73	1598,28	A-4A38	CMA	borde
21A-910	102,80	104,94	1598,23	A-4A38	CMA	
21A-911	102,84	104,95	1598,19	A-4A38	CMA	
21A-912	103,44	105,32	1598,24	A-4A39	CMA	
21A-913	103,47	105,22	1598,26	A-4A39	CMA	
21A-914	104,65	106,08	1598,26	A-4A44	CMA	
21A-915	104,52	106,16	1598,25	A-4A44	CMA	
21A-916	105,00	106,40	1598,26	A-4A44	FMA	
21A-917	102,03	104,82	1598,20	A-4B35/b	FMA	
21A-918	102,09	104,73	1598,21	A-4B35/b	CMA	
21A-919	100,88	104,16	1598,29	A-4A18	CMA	
21A-920	101,06	103,93	1598,27	A-4A18	CMA	
21A-921	101,24	103,70	1598,33	A-4A18	CMA	
21A-922	101,21	103,67	1598,30	A-4A18	CMA	
21A-923	101,23	103,63	1598,27	A-4A18	CMA	
21A-924	101,02	103,56	1598,24	A-4A18	FMA	
21A-925	100,92	103,75	1598,30	A-4A18	FMA	
21A-926	101,19	103,99	1598,27	A-4A18	FMA	
21A-927	101,45	105,38	1598,28	A-4A45	LTA	lámina de sílex
21A-928	102,63	104,51	1598,28	A-4A38	FMA	
21A-929	103,39	105,32	1598,22	A-4A39	FMA	
21A-930	103,58	105,57	1598,22	A-4A39	CMA	
21A-931	103,19	105,43	1598,21	A-4A39	CMA	
21A-932	103,67	105,48	1598,22	A-4A39	CMA	
21A-933	102,56	105,94	1598,16	A-4A41	CMA	
21A-934	102,42	105,93	1598,18	A-4A41	CMA	
21A-935	104,86	105,61	1598,32	A-4A44	CMA	
21A-936	101,84	104,68	1598,17	A-4B35/b	FMA	
21A-937	104,63	106,11	1598,25	A-4A31	CMA	

21A-938	104,47	106,09	1598,23	A-4A31	CMA	borde
21A-939	102,49	105,98	1598,16	A-4A41	FMA	
21A-940	104,47	105,98	1598,24	A-4A31	FMA	diente
21A-941	103,29	105,16	1598,23	A-4A39	FMA	
21A-942	103,46	105,22	1598,21	A-4A39	FMA	
21A-943	103,70	105,43	1598,21	A-4A39	FMA	
21A-944	103,60	105,26	1598,23	A-4A39	CMA	
21A-945	103,29	105,44	1598,22	A-4A39	CMA	
21A-946	102,01	104,77	1598,18	A-4B36	CMA	Vaseo quemado del bronce en madriguera
21A-947	102,37	105,53	1598,24	A-4A38	CMA	
21A-948	101,93	104,93	1598,16	A-4A45	LTA	lámina de sílex
21A-949	105,17	105,42	1598,34	A-4A44	FMA	falange
21A-950	105,21	105,95	1598,32	A-4A44	FMA	

6. Conclusiones

La campaña de excavación de 2021 ha permitido retomar el ritmo de los trabajos de investigación de campo en Coro Trasito después de la interrupción que supuso la pandemia de la COVID-19. Su realización ha permitido resolver los objetivos planteados. En primer lugar, se ha confirmado la continuidad de la Fase 4 hacia el Este, con lo que en la actualidad este período está siendo abordado en toda la superficie en la que se conserva dentro de la cuadrícula de excavación. En segundo lugar, se confirma la apreciación del año 2019 de que esta fase desarrollaba una secuencia interna con, al menos, dos claros momentos diferenciados. Actualmente se está en proceso de excavación del más antiguo en prácticamente toda el área de las excavaciones de 2019 y 2021 donde se ha podido reseguir la Fase 4.

Queda pendiente resolver la continuidad de sedimentos de “*fumier*” en la parte Sudeste de la cuadrícula de la excavación. Aunque sedimentológicamente estos depósitos siguen las pautas de los estratos de la Fase 3, se aprecia un mayor volumen de material arqueológico en la UE A-3A70 que, por otra parte, carece de la estratigrafía fina habitual en esa fase. La continuación de su exhumación, y su extensión hacia la esquina, deberán arrojar información sobre la significación del recorte que marca su relación con los estratos cercanos de la Fase 4.

Finalmente, la implementación de la fotogrametría como forma de registro de las superficies excavadas y su integración en el SIG del yacimiento abre nuevas perspectivas para el futuro de las excavaciones en Coro Trasito. En las próximas campañas su utilización se extenderá consolidando las mejoras en los registros gráficos, volumétricos y planimétricos que su implementación está aportando.